

Wirkungspotenziale des Qualifizierungsprogrammes kommunale Smart City Manager in Brandenburg

Untersuchung der nachhaltigen Wirkung

MASTERARBEIT

Gutachter

Prof. Dr. Tobias Schröder

Dr. Tanja Röchert-Voigt

Eingereicht von

Sigrid Obermeier

Masterstudiengang Urbane Zukunft

Fakultät Stadt | Bau | Kultur der Fachhochschule Potsdam

Potsdam, 09.11.2023

Hinweis: Die in dieser Arbeit verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich immer gleichermaßen auf weibliche und männliche Personen. Auf eine Doppelnennung und gegenderte Bezeichnungen wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

Abstract

Von Oktober 2021 bis Dezember 2022 führte das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung in einem Pilotprojekt ein Qualifizierungsprogramm für 45 kommunale Verwaltungsangestellte durch. Ziel der Schulung war die Vermittlung einer soliden Wissensbasis zum Themenbereich Smart City. Die Fachhochschule Potsdam begleitete das Projekt wissenschaftlich, im Rahmen einer Masterarbeit wurde nun anhand von Wirkungsmodellen die nachhaltige Wirkung der Schulung überprüft. Das Ergebnis soll das Team der DigitalAgentur Brandenburg darin unterstützen, Wirkungspotenziale zu entwickeln, um dadurch auch mittel- und langfristige Ziele zu erreichen.

Zur Wirkungsmessung waren Kriterien und Indikatoren der Zielerreichung festzulegen. Die Datenerhebung erfolgte über eine quantitative Umfrage unter den Schulungsteilnehmenden, in zwei exemplarischen Einzelinterviews wurden qualitative Aussagen erhoben. Nach der Auswertung der Daten erfolgte gemeinsam mit dem Team eine Wirkungsanalyse, in der die Ergebnisse bewertet wurden.

Die Analyse bestätigt, dass die kurzfristigen Ziele des Wissenstransfers durch die Schulung erreicht wurden. Eine Vernetzung ist zum Teil erfolgt. Die Umsetzung von Projekten wurde gut bewertet, Digitalisierungsprojekte werden aber – abgesehen von Vorreiter-Kommunen - noch nicht von zentraler Stelle koordiniert. Die Rolle des Smart City Manager in der Verwaltung wird als wesentlich für eine nachhaltige Wirkung gesehen, ist bisher aber noch wenig umgesetzt. Allerdings haben einige Kommunen bereits mit dem Erstellen einer Digitalisierungs-Strategie begonnen. Insgesamt zeigt die Studie, dass die Schulung auf der Teilnehmenden-Ebene bereits nachhaltige Wirkung erreicht hat. Die Arbeit mit Wirkungsmodellen unterstützt die weitere Planung des Teams durch die Visualisierung der Wirkungspotenziale und bietet eine strukturierte Auseinandersetzung mit der Wirkung von Projekten.

Abstract

From October 2021 to December 2022, the Ministry of Infrastructure and Regional Planning conducted a pilot project, implementing a qualification program for 45 municipal administrative employees. The aim of the training was to provide a solid knowledge based on the topic of smart cities. The project received scientific support from the Potsdam University of Applied Sciences, and a master's thesis was used to examine the sustainable impact of the training through impact models. The result aims to support the team in developing impact potentials to achieve medium- and long-term goals.

To measure the impact, criteria and indicators of target achievement had to be defined. Data was collected by means of a quantitative survey among the training participants, and qualitative statements were gathered in two individual interviews. After analyzing the data, an impact analysis was carried out collaboratively with the team to evaluate the results.

The analysis confirms that the training successfully met its short-term goals of knowledge transfer. Networking has taken place to some extent. The implementation of projects received positive ratings; however, digitalization projects are not yet centrally coordinated, except in pioneering municipalities. The role of a Smart City Manager in administration is considered essential for achieving a sustainable impact, although it has not yet been largely implemented thus far.

However, some municipalities have already started to create a digitalization strategy. Overall, the study shows that the training has already achieved a sustainable impact at the micro level (participants) and concerning goals achievable within the given time frame. Working with impact models supports the team's further impact planning by visualizing the impact potentials.

Inhalt

Abstract	2
Abbildungsverzeichnis	4
Tabellenverzeichnis.....	4
Einleitung.....	6
Hintergrund Smart City.....	6
Ziel der Forschung	9
Stand der Forschung.....	10
1. Methodisches Vorgehen.....	13
1.1 Wirkungsplanung.....	13
1.2 Wirkungsmessung	14
1.3. Wirkungsanalyse.....	19
2. Ergebnis der Wirkungsmessung	20
2.1. Wissenstransfer	21
2.2 Rolle SCM in der Verwaltung	22
2.3 Vernetzung	24
2.4 Umsetzung.....	25
3. Ergebnis der Wirkungsanalyse	25
3.1 Gewichtung der Kriterien und Zielhorizont	26
3.2 Bewertung der Ergebnisse.....	26
3.3 Nachhaltige Wirkung der Schulung n. Kirkpatrick-Modell	29
4. Zusammenfassung und Fazit	31
Literatur	34
Studien und Publikationen zum Thema	34
Anhang	I
I. Hintergrund	I
I.1 New Urban Agenda	I
I.2 Digitale Daseinsvorsorge	II
I.3 Auftrag der DABB.....	II
I.4 Transformative und Transdisziplinäre Forschung	II
I.5 Wissenschaftliche Begleitung Roadmap.....	III
I.6 Wirkungsmessung von Bildungsmaßnahmen	III
I.7 Nachhaltige Wirkung von Programmen	IV
I.8 Kontext Stand der Digitalisierung in den Kommunen	V
II. Methodik	V
II.1 Transition Cycle.....	V

II.2 Direkte und indirekte Indikatoren	V
II.3 Quantitative Datenerhebung, Qualitätskontrolle.....	VI
II.4 Qualitative Datenerhebung	VII
II.5 Wirkungsanalyse.....	VII
III. Ergebnisse.....	VIII
III.1 Kausalitätsaussagen und Korrelationen	VIII
III.2 Zielgruppenorientierte Angebote.....	IX
IV. Zusammenfassung und Fazit	IX
IV.1 Reflexion der Ergebnisse.....	IX
IV.2 Reflexion der Methode	X
IV.3 Fazit.....	XIII
Anlagen.....	XV

Abbildungsverzeichnis

(wenn nicht anders angegeben eigene Darstellung)

Abb. 1_4-Ebenen-Modell nach D. Kirkpatrick	10
Abb. 2_Evaluationsprozess und IOOI.....	11
Abb. 3_Stufen der Veränderung n. Kotter	12
Abb. 4_Leitziele der SCM-Schulung.....	14
Abb. 5_Teamworkshop Wirkungsanalyse.....	19
Abb. 6_U4_Umsetzung von Projekten	25
Abb. 7_Gewichtung und Zielhorizont der Kriterien.....	26
Abb. 8_WA_Bewertung der Ergebnisse	28
Abb. 9_Wirkungsanalyse Ergebnisgrafik	28
Abb. 10_Nachhaltige Wirkung aus Sicht der TN.....	31
Abb. 11_The Global Context (Quelle: www.Habitat3.org)	I
Abb. 12_Neue Leipzig Charta	II
Abb. 13_Roadmap Wissenschaftliche Begleitung	III

Tabellenverzeichnis

Tab. 1_Kriterium Wissenstransfer	16
Tab. 2_Kriterium Rolle SCM in der Verwaltung	17
Tab. 3_Kriterium Vernetzung.....	17
Tab. 4_Kriterium Umsetzung	18
Tab. 5_Ergebnis Kriterium Wissenstransfer.....	21
Tab. 6_Anwendung von Methoden	22
Tab. 7_Ergebnis Kriterium Rolle SCM	22
Tab. 8_Veränderung der Rolle innerhalb der Kommune Längsschn. Auswertung	23
Tab. 9_Veränderung der individuellen Arbeitsweise Längsschn. Auswertung.....	23
Tab. 10_Vernetzung Längsschn. Auswertung.....	24
Tab. 11_Beitrag der Schulung zur Umsetzung in Kommunen	25

Tab. 12_Relevanz der Ergebnisse	27
Tab. 13_Wirkungspotenziale	27
Tab. 14_Ergebnis im Kirkpatrick-Modell.....	30
Tab. 15_Dimensionen der Nachhaltigkeit auf der Programmebene (n. Stockmann).....	IV
Tab. 16_Stand der Digitalisierung SCM 1-3	V
Tab. 17_Rücklaufquote quantitative Umfrage.....	VI
Tab. 18_Auswahl Interview-Partner	VII
Tab. 19_U1-U4 Arbeitszeit für SC-Themen.....	VIII

Einleitung

Die Digitale Transformation macht auch vor den Kommunen nicht halt. Während das **Onlinezugangsgesetz (OZG)** den Kommunen die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen vorschreibt, fallen Digitalisierungsprojekte, die eine Smart City kennzeichnen, unter die Kommunale Selbstverwaltung. Besonders kleinere Kommunen können dies aufgrund von Ressourcenproblemen oft nicht leisten.

Dabei könnte der Ansatz von Smart City den Kommunen helfen, den immer komplexer werdenden Herausforderungen strategisch zu begegnen und digitale Technologien sinnvoll zu nutzen. Dazu sind Veränderungen und neue Kompetenzen in den Verwaltungen notwendig, die schrittweise aufgebaut werden müssen. Hier setzt das **Qualifizierungsprogramm kommunaler Smart City Manager (QP SCM)** an.

Das Pilotprojekt QP SCM konnte im Rahmen des Masterstudienganges Urbane Zukunft der Fachhochschule Potsdam (FHP), Fachbereich Stadt | Bau | Kultur, und einer damit verbundenen Werkstudierenden-Tätigkeit bei der DigitalAgentur Brandenburg (DABB) wissenschaftlich begleitet und evaluiert werden. In Anschluss wird nun die nachhaltige Wirkung des Qualifizierungsprogramms im Rahmen einer Abschlussarbeit untersucht.

Der Studiengang Urbane Zukunft vermittelt Wissen und Methoden im Kontext urbaner Transformationsprozesse. Im Sinne einer angewandten Forschung werden in inter- und transdisziplinären Teams Herausforderungen der sozialen, der gebauten, und der digitalen Stadt untersucht und Lösungsansätze anhand aktueller Forschungsfelder wie der Transformationsforschung erarbeitet.

Die vorliegende Arbeit basiert auf einer Studie zum Stand von Smart City in Brandenburg (Prognos, 2020). Grundlage dafür war die *Zukunftsstrategie Land Brandenburg* (2019). Die vom Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (MIL) beauftragte *Prognos-Studie* enthält wesentliche Aussagen zum Stand der Digitalisierung in den Kommunen Brandenburgs, fasst den Unterstützungsbedarf zusammen und zeigt Handlungsfelder auf. Ein wesentlicher Punkt der Studie belegt, dass in vielen Kommunen Brandenburgs eine solide Wissensbasis zu Smart City-Themen fehlt. Das MIL hat daher gemeinsam mit der DigitalAgentur Brandenburg (DABB) und PD (Berater der öffentlichen Hand) in einem Pilotprojekt 44 TN aus 36 Kommunen in 3 Staffeln im Rahmen eines Qualifizierungsprogrammes (Schulung) als kommunale SCM ausgebildet. Der Fokus der Schulung lag auf einer pragmatischen Wissensvermittlung.

Hintergrund Smart City

Der Auftrag an die Kommunen zur digitalen Transformation folgt sowohl internationalen als auch nationalen Strategiepapieren. Von der Leipzig Charta (2007) der EU über die AGENDA 2030 (2015) und die New Urban Agenda (2016) der Vereinten Nationen erstrecken sich Vereinbarungen und Leitsätze zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung.

Die Strategien stimmen darin überein, dass den aktuellen Herausforderungen strategisch und mit Hilfe eines integrierten Ansatzes zu begegnen ist. Erst, wenn Projekte verknüpft werden,

und damit nicht nur in Einzel-Projekten, sondern auch in Prozess-Ketten gedacht wird, kann von einer **Digitalen Transformation** gesprochen werden¹.

Um den Wandel der Städte hin zu Smart Cities nachhaltig zu gestalten, sind laut *Smart City Charta* vier Leitlinien der Digitalen Transformation von zentraler Bedeutung²:

1. Digitale Transformation braucht Ziele, Strategien und Strukturen
2. Digitale Transformation braucht Transparenz, Teilhabe und Mitgestaltung
3. Digitale Transformation braucht Infrastruktur, Daten und Dienstleistung
4. Digitale Transformation braucht Ressourcen, Kompetenzen und Kooperationen

Nach den Grundsätzen der *Charta* stellt eine Smart City die Bedarfe des Menschen und das Gemeinwohl in den Mittelpunkt kommunaler Entwicklungen³. Neben den Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge zeichnet sich hier bereits ein neues Feld: die **Digitale Daseinsvorsorge** ab⁴.

Das BBSR verweist in einer Veröffentlichung auf die Potenziale der Digitalisierung für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Eine Smart City wird als „*Synonym für eine Kommune, die digitale Ansätze nutzt, um die Transformation zur ökonomischen, sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit in der Stadtentwicklung zu bewältigen*“⁵ bezeichnet.

Eine vom BBSR geförderte Studie des Fraunhofer IAO untersuchte die Anforderungen der urbanen Digitalisierung mit folgendem Ergebnis: „*die Organisationsentwicklung von Kommunen, Landkreisen und Regionen sowie die Möglichkeiten zur zielgerichteten Qualifizierung der kommunalen Mitarbeitenden sind ein Schlüssel dafür, dass Kommunen ihre digitale Transformation über den Auf- und Ausbau von Datenkompetenzen selbstbestimmt steuern können*“⁶.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund erhob 2022 zum dritten Mal Daten für den *Zukunftsradar: Digitale Kommune*. Demnach schätzen „*knapp neun von zehn Kommunen den Nutzen der Digitalisierung hoch oder sogar sehr hoch ein*“⁷. Gleichzeitig erachten die Kommunen die Vernetzung und zusätzliche Finanzmittel als sinnvollste Instrumente, um die Digitalisierung voranzutreiben. Beim Thema Personalausstattung sehen die Kommunen besonders großen Handlungsbedarf. Damit ist die staatliche Förderung der Ausbildung kommunaler SCM ein erster Schritt, dieser Herausforderung zu begegnen.

Entlang der Leitlinien der *Smart City Charta* werden im Bundesförderprogramm *Modellprojekte Smart Cities* (MPSC) seit Projektstart 2019 in aktuell 73 deutschen Kommunen Strategien und Prozesse der nachhaltigen Stadtentwicklung exemplarisch entwickelt und gefördert. Ziel ist es, gute Beispiele zu generieren, die Erfahrungen mit weiteren Kommunen zu teilen und diese weiterzuentwickeln. Vier dieser Modellprojekte liegen im Bundesland Brandenburg.

¹ s. Anhang Kapitel I.1: New Urban Agenda und Neue Leipzig Charta

² BBSR (2017). *Smart City Charta* (Langfassung). S. 10

³ vgl. BBSR, 2019: *Smart Cities gestalten. Daseinsvorsorge und digitale Teilhabe sichern*.

⁴ s. Anhang Kap. I.2: Digitale Daseinsvorsorge

⁵ Zitat BBSR (2021). *Die digitale Stadt gestalten*. S. 10

⁶ Zitat Fraunhofer IAO: *Gemeinwohl durch kommunale Datenkompetenz*.

<https://www.iao.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/aktuelles/gemeinwohl-durch-kommunale-datenkompetenz.html> (abgerufen am 13.10.2023)

⁷ Zitat DStGB (2022). *Zukunftsradar Digitale Kommune 2022– Umfrage zu digitaler Transformation in Kommunen*, S. 5 (abgerufen am 20.09.2023)

Smart City in Brandenburg

Brandenburg als Flächenland mit vielen kleinen und mittleren ländlich geprägten Kommunen kann Beispiele aus größeren Städten, die über eine differenziertere personelle und finanzielle Ausstattung verfügen, oft nicht direkt übernehmen⁸. Eine Anpassung an örtliche Rahmenbedingungen ist immer erforderlich und bedingt einen Ressourceneinsatz, der oft aufgrund drängender anderweitiger Herausforderungen nicht darstellbar und damit nicht priorisiert ist. Dies wird durch Ergebnisse der *Prognos-Studie* bestätigt⁹.

Regionale Leuchttürme sind daher wichtige Multiplikatoren. Durch Wissenstransfer können sie einen wesentlichen Beitrag leisten, erprobte Lösungsprozesse und -wege zu teilen und damit die nachhaltige Stadtentwicklung in Brandenburg zu fördern. Die Notwendigkeit des „offenen Erfahrungsaustausches“ wird auch von der *Prognos-Studie* explizit erwähnt¹⁰. Parallel zum Pilotprojekt *Kommunale Smart City Manager* wurde daher vom Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (MIL) die Landesförderung *Meine Stadt der Zukunft* (MSdZ) aufgesetzt, die die Digitale Transformation der Kommunen in Brandenburg fokussiert. Von Februar 2021 bis Ende 2022 wurden über die MSdZ-Förderung parallel zur Schulung der SCM acht Modellvorhaben in Brandenburg begleitet und finanziell unterstützt¹¹.

Die *Prognos-Studie* zeigt den Stand der Digitalisierung, insbesondere aber den Unterstützungsbedarf der Brandenburger Kommunen zum Thema Smart City auf. Die Einführung der Rolle eines Digitalisierungsbeauftragten, bzw. einer SCM wird darin besonders hervorgehoben. Laut der *Studie* verfügen knapp 12 Prozent der befragten Kommunen Brandenburgs über eine entsprechende Stelle. Diese ist aufbauorganisatorisch unterschiedlich in die Verwaltungsstruktur eingebunden¹².

Die Rolle Smart City Manager

Verwaltungsmitarbeitende verfügen über implizites Wissen, kennen die kommunalen Fachaufgaben und Prozesse und sind daher prädestiniert, die Rolle eines SCM zu übernehmen. Ein SCM sollte

- Als Sprachrohr sowohl nach innen als nach außen gut vernetzt sein
- Als Raumdeuter Gestaltungsräume erkennen und öffnen
- Als Brückenbauer Stakeholder vernetzen und Visionen entwickeln und anstoßen
- Als Generalist Dialoge und Themen verstehen und moderieren und eine Gesamtsicht über alle Themen haben
- Als Innovationstreiber und -gestalter stoßen die Transformation der Stadt an, suchen nach technologischen Innovationen und ordnen diese kritisch ein¹³

Dabei ist neben Wissen und Können der Person die strukturelle Einordnung des SCM (Stellenbeschreibung, Kompetenzbereich, Nähe zur Verwaltungsspitze) für die Wirksamkeit der Rolle wesentlich. Die organisatorischen Aspekte der Rolle wurden daher bereits im zweiten Transfer-Workshop thematisiert. Die Schulungs-TN aus dem 1. und 2. Schulungsdurchgang und ihre Fachvorgesetzten setzten sich dabei gemeinsam mit dem Status Quo und

⁸ vgl. Anlage: Endbericht, S. 20ff

⁹ Prognos, 2020. S. 39

¹⁰ Prognos, 2020. S. 48

¹¹ Pressemitteilung MIL zum Förderprojekt Meine Stadt der Zukunft:

<https://mil.brandenburg.de/mil/de/presse/detail/21-04-2021-meine-stadt-der-zukunft-erste-fachkonferenz-fuer-digitale-transformation> (abgerufen am 14.10.2023)

¹² Prognos, 2020. S. 55

¹³ Rollenbeschreibungen: DABB-Team und Schulungsunterlagen

den aktuellen Herausforderungen, und in getrennten Gruppen mit den individuellen Bedürfnissen (Fachvorgesetzte/ SCM) auseinander.

Schulung kommunaler Smart City Manager

Gemeinsam mit der DigitalAgentur Brandenburg¹⁴ (DABB) und dem Berater für die Öffentliche Hand (PD) wurde die Schulung für Kommunale SCM vom Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (MIL) in Brandenburg pilotiert. Im Zeitraum von Oktober 2021 bis Dezember 2022 fanden drei Staffeln im Umfang von 5 Modulen in je 10 halben Arbeitstagen im Online-Format statt.

Mitarbeitende der Verwaltung sind bisher i. d. R. nicht explizit als Gestaltende der Digitalen Transformation ausgebildet. Das Qualifizierungsprogramm SCM sollte kommunalen Mitarbeitenden daher Grundlagen vermitteln, um Aufgaben im Kontext Smart City lösen zu können. Neben Basiswissen zu Smart City, digitaler Infrastruktur, IT-Sicherheit und Datenschutz, enthielt die Schulung auch Elemente des agilen Arbeitens, Methoden des Wissens- und des Projektmanagements und Modelle des Transformationsmanagements. Durch den Kontakt zu anderen Verwaltungsmitarbeitenden sollten die TN zudem die Möglichkeit der Vernetzung erhalten, um zu sehen, wo andere Kommunen stehen, welchen Herausforderungen diese begegnen und vor allem, welche Lösungswege bereits gefunden und erprobt wurden.

Neben dem Wissenstransfer waren eine interdisziplinäre und interkommunale Vernetzung der Teilnehmenden ein wichtiges Ziel der Schulung. Die TN-Gruppen waren hinsichtlich ihres fachlichen Hintergrundes sowie ihrer Ebene in der Verwaltungsstruktur (Management und Sachbearbeiter) gut durchmischt. Auf kommunaler Ebene wurde das Land hinsichtlich der Größe der teilnehmenden Kommunen, ihrer Lage (BU und WMR, geografische Lage), Stand der Digitalisierung und Förderstatus sehr ausgewogen repräsentiert. Die Zusammensetzung der Staffeln hinsichtlich der TN und der Kommunen wurde im Endbericht der Evaluation ausführlich dargestellt¹⁵. Die TN konnten in Gruppenarbeiten kollaborativ arbeiten und sich in digitalen Gruppenräumen austauschen.

Um eine Verstetigung der Schulungsziele wirkungs- und nutzerorientiert zu gestalten, soll die weitere Planung auf der Grundlage einer Wirkungsanalyse aufgebaut werden. Eine Fortführung und damit Nachnutzung der Schulung auf Bundesebene ist geplant.

Ziel der Forschung

Forschungsziel ist es, die bisherige (kurzfristige) Wirkung der Schulung zu untersuchen, das Ergebnis zu analysieren und damit eine Grundlage für die weitere Wirkungsplanung im Kontext einer nachhaltigen Stadtentwicklung zu schaffen. Die Wirkungsmessung wird dabei als Vorgehensweise erprobt, um in agiler Teamarbeit Projekte nutzer- und wirkungsorientiert zu entwickeln. Durch die Kooperation von Hochschule, Landeseinrichtungen und Kommunen werden transdisziplinäre Forschungsprozesse unterstützt¹⁶.

Das Qualifizierungsprogramm wurde von Beginn der 1. Staffel (Oktober 2021) bis Ende der 3. Staffel (Dezember 2022) wissenschaftlich begleitet. Die Begleitung umfasste im Rahmen einer formativen Evaluation jeweils drei quantitative Umfragen pro Staffel, und zwar vor, während und nach der Schulung (U1-3). Zusätzlich fanden eine beobachtende Teilnahme an den Schulungsvormittagen und vertiefende Interviews mit Mitgliedern des SC-Teams (MIL, DABB,

¹⁴ s. Anhang Kap. I.3: Auftrag der DABB

¹⁵ s. Anlage: Endbericht, S. 7ff

¹⁶ s. Anhang Kap. I.4: Transformative und Transdisziplinäre Forschung

PD) statt¹⁷. Wesentliches Merkmal der Wissenschaftlichen Begleitung waren die partizipative Vorgehensweise und die prozessbegleitende Einbindung der Erkenntnisse in die weitere Durchführung der Staffeln und der jeweils an die Staffeln anschließenden Transferworkshops. Aktualisierungen und kleine Verbesserungen konnten umgesetzt werden, die Gesamtstruktur und die Inhalte der Schulung änderten sich über die 3 Staffeln nicht.

Aufbauend auf die Evaluation sollte mit etwas zeitlichem Abstand zur Schulung die nachhaltige Wirkung der Schulung untersucht werden, folgende Fragen waren dabei forschungsleitend:

Hat das Qualifizierungsprogramm kommunaler Smart City Manager eine nachhaltige Wirkung?

These: Die nachhaltige Wirkung des Qualifizierungsprogrammes lässt sich mit Methoden der Wirkungsanalyse überprüfen. Die wirkungs- und nutzerzentrierte Weiterentwicklung wird dadurch positiv unterstützt.

- Ist eine nachhaltige Wirkung im Kontext des QP messbar?
- Wie und wodurch kann eine nachhaltige Wirkung gemessen werden?
- Welche Indikatoren der Nachhaltigkeit sind für die WM relevant?
- Welche Form der Wirkungsmessung unterstützt das Team in der Weiterentwicklung von Maßnahmen?

Stand der Forschung

Wirkungsorientierung - Nachhaltige Wirkung

Die Frage nach der nachhaltigen Wirkung der Schulung verweist auf den Anspruch, dass durch die Schulung Wirkung erzeugt wird. Es ist also zu klären, wann von Wirkung gesprochen wird, wie und wodurch diese zu messen ist und was eine nachhaltige Wirkung im Kontext der Schulung kennzeichnet

Die Forschung bietet eine große Auswahl an Wirkungsmodellen. Im Zusammenhang der Evaluation von Bildungsmaßnahmen wird das **4-Ebenen-Modell nach Kirkpatrick** (s. Abb. 1) als das „*einflussreichste Evaluationsmodell in der betrieblichen Weiterbildung*“ bezeichnet¹⁸. Kirkpatrick benennt die 4 Ebenen als Reaktion (1), Lernerfolg (2), Transfererfolg/ Verhaltensänderung (3) und Geschäftserfolg/ Ergebnis (4) und geht von einer linearen kausalen Beziehung zwischen diesen Ebenen aus. Von **Wirkung** wird mit Erreichen der 3. Ebene, einer Änderung des Verhaltens, gesprochen.

Evaluationsprozess nach D. Kirkpatrick (4-Ebenen-Modell)

Abb. 1_4-Ebenen-Modell nach D. Kirkpatrick

¹⁷ s. Anhang Kap. I.5: Wissenschaftliche Begleitung Roadmap (Abb.13) und Anlage 1e

¹⁸ Zitat Gessler, Sebe-Opfermann (2011). *Der Mythos „Wirkungskette“ in der Weiterbildung*. S. 270

Die **IOOI-Methode** greift dieses Evaluationsmodell auf und erweitert es um die Ebene des Input, um den Return of Invest darstellen zu können. Einem **Input** (Ressourceneinsatz) folgt ein **Output** (die Leistung), der durch die Zielgruppe angenommen wird. Einen **Outcome** erreicht das Projekt dann, wenn durch die Leistungsannahme eine Verhaltensänderung bei der Zielgruppe (Mikroebene, Mesoebene) im Sinne der formulierten Zielsetzungen einsetzt. Umfasst die Veränderung ein größeres Umfeld (Makroebene), wird von einem **Impact** gesprochen¹⁹. Die Methode wird sowohl in wirtschaftlichen Bewertungen als auch für die Evaluation von Projekten im NGO-Bereich und im Bildungsbereich eingesetzt. Das *Kursbuch Wirkung*²⁰ arbeitet mit einem Modell, in dem das 4-Ebenen-Modell von Kirkpatrick mit der IOOI-Methode kombiniert wird (s. Abb. 2).

Abb. 2_Evaluationsprozess und IOOI

Die Annahme, Wirkungsketten würden kausal einem linearen Verlauf folgen und damit jeder Schritt den nächsten logisch bedingen, wird in der Fachwelt diskutiert. Insbesondere ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Teilnehmenden-Zufriedenheit auf Lern- und Transfererfolg wurde mittlerweile durch Studien untersucht und widerlegt. Neben linearen Wirkungsmodellen wurden daher im Bereich der strategischen Wirkungsplanung von Programmen mit transformativen Zielen Wirkungsmodelle wie z.B. die „Theory of Change“ entwickelt²¹. Diese ermöglichen es, komplexe Zusammenhänge zu verstehen, darzustellen und zu steuern²².

Eine Prozessuale Wirkung wurde bereits in den 1930er Jahren als 3-stufiges Modell der industriellen Prozesslenkung (n. Shewhart) dargestellt und durch das 4-stufige **Plan-Do-Check-Act-Modell** (n. Deming) erweitert. Das PDCA-Modell wurde mittlerweile vielfach aufgegriffen und abgewandelt. Um Wirkung zu messen, wird analog dem Plan-Do-Check-Act-

¹⁹ vgl. Stockmann, S. 57ff

²⁰ Phineo (2021). *Kursbuch Wirkung*

²¹ vgl. Gessler, Sebe-Opfermann (2011), Balthasar, Faessler (2017)

²² s. Anhang Kap. IV.2: Reflexion der Methode/ IV.2.2 Verwendete Modelle

Modell eine iterative Vorgehensweise mit den Prozessschritten Wirkungsplanung, Wirkungsmessung und Wirkungsanalyse empfohlen²³.

Im Bereich der Erwachsenenbildung spricht sich I. Schüssler für eine prozessuale Ausrichtung von Wirkungsuntersuchungen (entgegen einer empirischen) aus: aufgrund der Vielzahl kontext-, personen- und prozessspezifischer Faktoren seien die Lernprozesse Erwachsener schwierig zu erfassen, da hier „weniger Neukonstruktion von Wissen, sondern vielmehr Re- oder Dekonstruktion bestehender Emotions-, Deutungs- und Handlungsmuster vorliegen“. Daher wäre es kaum möglich, spezifische Wirkungen kausal einer Intervention zuzuschreiben²⁴.

Eine **nachhaltige Wirkung** des Qualifizierungsprogrammes impliziert also, dass die Teilnehmenden nicht nur die Schulung regelmäßig besucht haben und zufrieden aus der Schulung gehen, sondern dass sie darüber hinaus das erworbene Wissen und die gelernten Methoden in ihren Arbeitsalltag übernehmen und reflektieren. Ändert sich dadurch ihr Arbeitsalltag und wirken sich diese Veränderungen auf die Arbeitsweise des TN aus, spricht man im Sinne des Kirkpatrick-Modells von (nachhaltiger) Wirkung.

Landesstrategisches Ziel des Qualifizierungsprogrammes ist es, durch das Programm die digitale Transformation der Kommunen in Brandenburg zu fördern²⁵. Daher sind die mittel- bzw. langfristige nachhaltige Wirkung und damit die Veränderung der Lebenslage der TN relevant (s. Abb. 2 Stufe 6): die TN sollen **die Rolle SCM ausführen** und sich dadurch an der Digitalen Transformation in ihrer Kommune beteiligen, das Programm soll damit über den Förderzeitraum hinaus Wirkung zeigen²⁶.

Das **8-Stufen-Modell nach J. P. Kotter** bildet den prozessualen Verlauf von organisationalen Transformationen ab (s. Abb. 3).

Abb. 3_Stufen der Veränderung n. Kotter

²³ s. Phineo (2021). *Kursbuch Wirkung*.

²⁴ Zitat I. Schüssler (2012). *Zur (Un)Möglichkeit einer Wirkungsforschung in der Erwachsenenbildung*. S. 59

²⁵ vgl. *Zukunftsstrategie Digitales Brandenburg* (2018). Maßnahme 115 „Smart City“ – Digitale Transformation in Brandenburger Städten, S. 109; aktualisiert durch #dp25 (2022). Maßnahmenbündel III: Daseinsvorsorge durch digitale Angebote stärken, Maßnahme 22: Smart City Manager, S. 90

²⁶ s. Anhang Kap. I.7: Nachhaltige Wirkung von Programmen, Lebensverlaufsmodell n. Stockmann

Nach den Ergebnissen der *Prognos-Studie* befinden sich die Kommunen Brandenburgs in Hinblick auf den Stand der Digitalisierung in 3 unterschiedlichen Phasen: **Neulinge** (Phase 1), **Einsteiger** (Phase 2) und **Vorreiter** (Phase 3)²⁷. Der Großteil der Kommunen in BB befand sich zum Zeitpunkt der Datenerhebung der *Prognos-Studie* in Phase 1 oder 2. Die Phasen lassen sich dem Modell von Kotter zuordnen (s. Abb. 3)²⁸.

1. Methodisches Vorgehen

Eine Wirkungsanalyse folgt drei Prozessschritten: Wirkungsplanung, Wirkungsmessung und Wirkungsanalyse. Um intendierte Wirkungen analysieren zu können, müssen die **geplanten Wirkungen** bekannt sein.

1.1 Wirkungsplanung

Für eine Wirkungsplanung sind die Herausforderungen und Bedarfe, die Zielgruppen und die Ziele auf den unterschiedlichen Ebenen zu ermitteln und anhand eines Wirkungsmodelles bzw. einer Wirkungslogik darzustellen.

1.1.1 Herausforderungen und Bedarfe

Themenauswahl und notwendige Kompetenzen für die Rolle des SCM recherchierte das Team (MIL, DABB und PD) anhand einer Feldanalyse und Erfahrungen aus anderen Projekten. Unterstützungsbedarf und Handlungsempfehlungen der Kommunen konnten weitgehend dem Endbericht zur Studie *Smart City Brandenburg*²⁹ (Prognos-Studie) entnommen werden.

1.1.2 Wirkungsziele

Vor der Schulung wurde die Vision des „idealen SCM am Ende der Schulung“ skizziert. Die qualifizierten SCM sollten

- einen Überblick über die jeweiligen Handlungsfelder der Digitalisierung im kommunalen Umfeld haben
- Wissen, wie Maßnahmen aussehen, die verschiedene Handlungsfelder umfassen
- Fähig sein, in mehreren Handlungsfeldern zu denken und sektoral übergreifend, d.h. integriert zu handeln
- auf Augenhöhe mit anderen Stakeholdern kommunizieren können
- Transformationsprozesse einleiten und begleiten können
- untereinander gut vernetzt sein, um die gegenseitige Unterstützung und Synergieeffekte unter den Kommunen zu fördern

Auch übergeordnete Leitthemen (s. Abb. 4) wurden für die Schulung formuliert. Diese sind insbesondere für die mittel- und langfristigen Ziele auf kommunaler Ebene relevant:

²⁷ s. Anhang Kap. I.8: Kontext Stand der Digitalisierung in den Kommunen

²⁸ s. Anlage 1d_Phasen der Digitalisierung

²⁹ Prognos (2020). *Gutachten Smart City Brandenburg - Endbericht*

Abb. 4_Leitziele der SCM-Schulung

1.1.3 Wirkungslogik

Die Wirkungslogik beschreibt, mit welchen Maßnahmen die geplanten Ziele erreicht werden sollen. Während die Schulung als Einzelmaßnahme vorerst nur kurzfristige Ziele verfolgte, kann ein Qualifizierungs**programm** (mit Workshops und weiteren Formaten) auch mittel- und langfristige (politische) und damit nachhaltige Ziele erreichen.

Das für die vorliegende Arbeit verwendete Modell der Wirkungsmessung (s. Abb. 2) folgt in Teilen der Vorgehensweise des *Kursbuch Wirkung*³⁰. Ausschlaggebend für die Wahl waren der integrierte Ansatz der Bildungsevaluation von Kirkpatrick, also der Fokus auf die Wirkungsmessung von Bildungsmaßnahmen, die Wirkungsorientierung der Bewertung, und die handlungsorientierte Beschreibung der Vorgehensweise. Modell, Methoden und Vorgehen wurden individuell angepasst.

Um Ziele der Nachhaltigkeit auf Makroebene zu erreichen (IMPACT) sind lt. Kirkpatrick Zwischenziele auf Mikroebene relevant. Wirkprozesse können anhand kausaler Wirkungsketten dargestellt werden.

Der Output der Schulung wurde bereits durch die Wissenschaftliche Begleitung untersucht³¹. Der Fokus dieser Arbeit liegt daher auf dem **OUTCOME**. Eine ökonomische Betrachtung (return of invest) des Qualifizierungsprogrammes wurde aufgrund des Pilotierungs-Status nicht in Betracht gezogen, ein Input wurde nicht erhoben.

1.2 Wirkungsmessung

Der zweite Prozessschritt, die Wirkungsmessung, besteht aus folgenden Teilschritten:

- Wirkungsmessung vorbereiten
- Indikatoren entwickeln
- Daten erheben
- Daten auswerten und analysieren

1.2.1 Wirkungsmessung vorbereiten

Die mittel- und langfristigen Ziele der Digitalen Transformation, die als strategische Grundlage der Schulung gelten können, wurden aus der *Zukunftsstrategie Digitales Brandenburg*, der *Prognos-Studie* und weiteren Strategie-Papieren ermittelt³². Aus dem durch die *Prognos-Studie* ermittelten Unterstützungsbedarf und Erkenntnissen aus der Wissenschaftlichen Begleitung konnten Lösungsansätze und damit Wirkungsziele entwickelt und Wirkungsketten erstellt werden³³:

³⁰ Phineo (2021). *Kursbuch Wirkung*

³¹ s. Anlage 1a_ Endbericht Wissenschaftliche Begleitung

³² s. Einleitung_Hintergrund Smart City

³³ s. Anlage 2b_WM-SMART

1.2.2 Wirkungsindikatoren entwickeln

Im ersten **Teamworkshop** wurden die intendierten Wirkungsziele der Schulung erfasst. Dazu lag eine Zeichnung aus der Projektplanung vor, die die SCM in ihren Rollen skizziert. Anhand dieser Skizze erarbeitete das Team in einem ersten Schritt Fragen. Zur Rolle „SCM als Sprachrohr“ stellte sich beispielsweise die Frage „hat sich die Wahrnehmung des Themas in der Kommune verändert?“. Dazu wurden Begriffe wie „Kommunikation“, „Netzwerk“, „Methoden“ genannt. Im zweiten Schritt wurden die Fragen präzisiert, im dritten Schritt den 7 Stufen des 4-Ebenen-Modell gegenübergestellt, z. B. „die TN nutzen die Methoden“³⁴.

Die intendierten Wirkungsziele orientierten sich konsequent an der Ausübung der Rolle des SCM. Die Umfragen 1-3 der Wissenschaftlichen Begleitung zeigten aber, dass die Rolle SCM im Anschluss an die Schulung nur von wenigen TN (5 von 44 TN in Vollzeit) ausgeführt wird. Ein Großteil der TN kann sich den Themen der Smart City während der Arbeitszeit (noch) nicht widmen und übt die Rolle ohne Abbildung in der Stellenbeschreibung „on top“ oder gar nicht aus. Die an eine Ausübung der Rolle SCM geknüpften Wirkungsziele wären demnach bei der Datenerhebung von vielen TN nicht beantwortet worden. Eine nachhaltige Wirkung der Schulung auf Mikro-Ebene ist nicht zwingend von einer Rollenausübung abhängig, eine mittel- und langfristige Wirkung aber schon.

Durch die wirkungsorientierte Ausrichtung der Evaluation ist es möglich, „*nicht primär von den Zielen eines Programms auszugehen, sondern (zu) versuchen, hypothesen-geleitet potenziellen Wirkungen auf die Spur zu kommen*“³⁵. Insbesondere Wirkungen auf Stufe 4 „Veränderung im Handeln der TN“ des 4-Ebenen-Modell bieten sich dazu an. Der Fragenkatalog wurde daher durch das Kriterium „Veränderung der individuellen Arbeitsweise“ erweitert. Bei der Entwicklung der Indikatoren wurden direkte und indirekte Indikatoren unterschieden³⁶.

Die Wirkungsketten wurden ergänzt und anhand der SMART-Methode überprüft, was auch der Vorbereitung der Operationalisierung diente³⁷. Zum Abschluss der Vorbereitung konnten Ziele, Kriterien und Indikatoren tabellarisch zusammengestellt und finalisiert werden³⁸.

Die Ergebnisse der Datenerhebung wurden nach der Auswertung zuerst als absolute Ergebnisse dargestellt (z.B. „7 von 24 TN konnten Schulungswissen in ihrem Arbeitsalltag anwenden“). Im Verlauf der Wirkungsmessung wurde dazu übergegangen, Kreuztabellen zu verwenden. Dies ermöglichte es, kausale Zusammenhänge aufzuzeigen, und damit fallweise einen differenzierten Zielgruppenvergleich durchzuführen. Auch wenn dies nicht explizit Fokus der Forschungsfrage war, erschien die separierte Darstellung bei einigen Indikatoren

³⁴ s. Anlage 3a_Teamworkshop 1

³⁵ Zitat, vgl. Stockmann, S. 65

³⁶ s. Anhang Kap. II.2: Direkte und indirekte Indikatoren

³⁷ s. Anlage 2b_WM-SMART

³⁸ s. Anlage 2c_WM-Vorbereitung

sinnvoll, da es Wirkungsziel der Schulung war, den Transfer von Modellprojekten zu nicht-geförderten Kommunen zu unterstützen

In Kreuztabellen werden Inputs (unabhängige = erklärende exogene) Variablen in Spalten und Wirkungen (abhängige = zu erklärende endogene) Variablen in Zeilen dargestellt: vier differente Fördergruppen (MPSC/ MSdZ/ beide/ keine) in Zeilen, die angegebenen Arbeitszeitmodelle für SC-Themen in Spalten³⁹.

Im Folgenden werden die Kriterien anhand der Indikatoren und Ausprägungen, und die Art der Datenerhebung kurz beschrieben.

Wissenstransfer

Durch die Schulung sollten in den Kommunen Wissensträger und Multiplikatoren ausgebildet werden. Ziel war es, relevantes Grundlagenwissen zum Themengebiet Smart City zu vermitteln und durch Methoden und Gruppenarbeit zu vertiefen. Um eine mittel- bis langfristige Wirkung zu gewährleisten muss gelerntes Wissen (Systemwissen) von den TN in den Alltag integriert werden. Durch die Weitergabe von Wissen an Kollegen und durch das Anwenden von Methoden zur Zielformulierung wird aus Systemwissen Zielwissen⁴⁰. Aus der Evaluation war bekannt, dass einige TN das durch die Schulung bereitgestellte Wissen als für sich bzw. für die aktuellen Herausforderungen in ihren Kommunen wenig relevant eingestuft hatten. Die Frage „Haben Sie in der Schulung für sich und Ihre Kommune relevantes Wissen erhalten?“ wurde daher in Umfrage 4 noch einmal vorangestellt.

Das Kriterium Wissenstransfer wurde durch folgende Indikatoren und Ausprägungen beschrieben (s. Tab. 1):

Tab. 1 Kriterium Wissenstransfer

Indikator	Ausprägungen	
Wissenstransfer Schulung-TN	TN haben relevantes Wissen erhalten	Ja/ nein
Wissen wird angewandt	TN wenden Wissen an	TN wenden Wissen im Arbeitsalltag an; TN vertiefen erhaltenes Wissen
	TN wenden Methoden an	Ja/ nein
Wissen wird weitergegeben	Wissenstransfer innerhalb der Kommune	TN geben Wissen an Kollegen weiter
	Wissenstransfer außerhalb der Kommune	TN geben Wissen extern weiter

Die Datenerhebung zum Wissenstransfer erfolgte durch den Online-Fragebogen.

Rolle SCM in der Verwaltung

Zur integrierten Umsetzung von Projekten in den Fachressorts spielt die organisatorische Verankerung und Priorisierung von SC-Themen in der Kommune eine herausragende Rolle. SCM können als Stabsstelle bei der Verwaltungsspitze, aber auch bei der Wirtschaftsförderung oder im Fachbereich Stadtentwicklung angesiedelt sein. Um die Querschnittsrolle mit der nötigen Kompetenz ausüben zu können ist es wichtig, Handlungs- und Gestaltungsspielraum gemeinsam zu definieren und konkrete Aktivitäten der Umsetzung zu benennen.

³⁹ n. Stockmann, S. 304 ff.

⁴⁰ s. Anhang Kap. II.1: Transition Cycle/ vgl. Schneidewind (2018). *Die große Transformation*, S. 431

In der Umfrage wurde der aktuelle Stand des Anteils von SC-Themen in der Arbeitszeit der TN erfragt, da dies als ein Hinweis darauf gesehen wird, wie die Rolle aktuell in der Kommune gewichtet ist. Im Hinblick auf den **Outcome** wurde nach Veränderungen in der individuellen Arbeitsweise der TN und Veränderungen in der organisatorischen Einbettung der Stelle gefragt⁴¹.

Folgende Indikatoren und Ausprägungen wurden dem Kriterium Rolle SCM zugeordnet (s. Tab. 2):

Tab. 2_Kriterium Rolle SCM in der Verwaltung

Indikator	Ausprägungen
Anteil der Arbeitszeit für SC-Themen	TN kann Vollzeit an SC-Themen arbeiten (<90%)
	TN arbeitet teilweise an SC-Themen (20-89%)
	TN arbeitet wenig bis gar nicht (unter 20%) der Arbeitszeit an SC-Themen
Veränderung der Rolle innerhalb der Kommune	Die Rolle des TN hat sich während/ nach der Schulung verändert
	Die Rolle des TN hat sich während/ nach der Schulung nicht verändert
Veränderung der individuellen Arbeitsweise	Die individuelle Arbeitsweise des TN hat sich nach der Schulung verändert
	Die individuelle Arbeitsweise des TN hat sich nach der Schulung nicht verändert

Die Datenerhebung zur Rolle SCM in der Verwaltung wurde aufgrund der Komplexität des Themenfeldes in mehreren Schritten durchgeführt. Vorab erfolgte eine Einschätzung der Situation in Gesprächen mit den Regionalleitenden der DABB. Die Umfrage unter den TN über den Fragebogen ergab quantitative Ergebnisse. Nach Auswertung der Ergebnisse wurden zwei TN in Interviews befragt, um die erhaltenen Aussagen einordnen und validieren zu können.

Vernetzung

Das Wirk-Kriterium Vernetzung wurde bereits durch die Wissenschaftliche Begleitung untersucht und beschrieben. Das Ergebnis zeigte, dass nur wenige TN während der Schulung Kollegen gefunden haben, die sie aufgrund ähnlicher Themen kontaktieren⁴². Es wurde daher eine Filterfrage vorgeschaltet. Zudem wurden die TN um Einstufung gebeten, auf welcher Ebene sie eine Vernetzung als hilfreich erachten (s. Tab. 3):

Tab. 3_Kriterium Vernetzung

Indikator	Ausprägungen	
Die Schulung hat zur Vernetzung beigetragen	Ja/ Nein/ Unsicher	
Vernetzung wird als hilfreich eingestuft...	um einordnen zu können, wo andere Kommunen in BB in der Digitalen Transformation stehen	
	Vernetzung führt zu Wissenstransfer (WT)	TN profitiert vom WT
		Fachressort profitiert vom WT
	Kommune profitiert vom WT	

Die Datenerhebung zur Vernetzung erfolgte in mehreren Schritten. Neben der Online-Umfrage wurden Fragen zur Vernetzung auch in den Interview-Leitfaden aufgenommen.

⁴¹ vgl. 4-Ebenen-Modell n. Kirkpatrick, Stufen 5 und 6

⁴² s. Anlage 1a_Endbericht Kap. 3.3, S. 23

Umsetzung

Das Kriterium Umsetzung enthält Indikatoren sowohl auf Mikro- (TN), als auch auf Mesoebene (Kommune). Auf Mikroebene wurden die TN gefragt, ob sie ihre Vorhaben wie geplant, anders als geplant, oder bisher gar nicht umsetzen konnten (s. Tab. 4). Hintergrund dazu war die Frage nach den ersten Schritten als SCM, die die TN im Rahmen des letzten Moduls der Schulung beantwortet haben.

Tab. 4_Kriterium Umsetzung

Indikator	Ausprägungen
Die TN konnten ihre geplanten Vorhaben umsetzen (Mikroebene)	Ja/ Nein/ Unsicher
Die Schulung hat zu Digitalisierungsaktivitäten in den Kommunen geführt (Mesoebene)	Digitale Lösungen zu aktuellen Herausforderungen sind bekannt
	Digitalisierungs-Projekte werden in der Kommune in Angriff genommen
	Digitalisierungs-Projekte der Kommunen werden verknüpft
	Die Kommune erstellt eine Digitalisierung-Strategie

Die Datenerhebung zur Umsetzung erfolgte durch den Online-Fragebogen.

1.2.3 Daten erheben

Die Datenerhebung sollte empirisch anhand qualitativer und quantitativer Methoden erfolgen. Um eine möglichst hohe und vollständige Rückmeldequote zu erreichen, wurde die quantitative Umfrage auf maximal 10 Minuten Bearbeitungsdauer ausgelegt. Die Auswahl relevanter Fragen, die voraussichtlich zu wesentlichen Ergebnissen führen werden, war damit sehr wichtig, eine selektive und effektive Informationsgewinnung waren dabei handlungsleitend. Um eine gute Verständlichkeit und Klarheit der Fragen zu erreichen wurden zwei Pre-Test-Durchläufe durchgeführt. Die quantitative Datenerhebung wurde einer Qualitätskontrolle unterzogen⁴³. Umgesetzt wurde Umfrage 4 anhand eines Online-Tools (Lime Survey), das bereits aus der Wissenschaftlichen Begleitung bekannt war.

Die nach dem Adressabgleich noch erreichbaren 39 TN wurden per E-Mail über einen Link zur Teilnahme eingeladen, die Umfrage wurde für alle TN zeitgleich durchgeführt⁴⁴. Wie in den vorherigen Durchläufen (Umfrage 1-3, Wissenschaftliche Begleitung) erfolgte die Befragung anonym, es konnten keine Rückschlüsse auf die TN gezogen werden. Allerdings wurde zu Beginn von Umfrage 4 eine Zuordnung zum Förderstatus der Kommune (MPSC/ MSdZ/ beide/ keine der Förderungen) erbeten. Dies diente dazu, Ergebnisse filtern und die Entitäten fallweise getrennt darstellen zu können.

Um die Ergebnisse zu validieren, wurden im Anschluss zwei exemplarische Einzel-Interviews mit TN durchgeführt. Um repräsentative Interviewpartner zu den offenen Fragen zu finden, erfolgten vorab Gespräche mit den Regionalleitenden der DABB⁴⁵. Zusätzlich wurden Sekundärdaten in Form einer Online-Recherche zur Verwaltungsstruktur der Kommunen und zum Webauftreten der Kommunen zu Themen der Digitalisierung und Smart City durchgeführt.

⁴³ s. Anhang Kap. II.3: Quantitative Datenerhebung und Qualitätskontrolle

⁴⁴ s. Anlage 2d_Fragebogen Umfrage 4

⁴⁵ s. Anhang Kap. II.4: Qualitative Datenerhebung

Die Interviewpartner wurden auf Basis eines standardisierten Auswahlverfahrens nach festgelegten Kriterien ausgewählt⁴⁶.

Für die Interviews wurde ein Leitfaden mit einem allgemeinen (übereinstimmenden) und einem individuellen Teil entwickelt. Die Gespräche orientierten sich am Leitfaden, ließen aber Raum für Ausführungen der Gesprächspartner⁴⁷. Das Ergebnis waren zwei offene Gespräche, die durch den Perspektivwechsel wichtige Einblicke in die Situation der Interviewten und ihre Kommune gaben.

1.2.4 Daten auswerten

Die Auswertung der quantitativen Daten konnte aufgrund der überschaubaren Datenmenge in Excel-Tabellen analog dem Vorgehen bei der Wissenschaftlichen Begleitung erfolgen. Dies ermöglichte eine individuelle Darstellung der Ergebnisse und partielle längsschnittliche Auswertungen, um kausale Wirk-Zusammenhänge geförderter und nicht-geförderter Kommunen differenziert darstellen zu können⁴⁸.

Primär war es wichtig, die Umfrageergebnisse zu erfassen, zu strukturieren, zu visualisieren und offene Fragen anhand der Interviews zu beantworten, um eine solide und evidenzbasierte Grundlage für die anschließende Wirkungsanalyse zu schaffen.

Die Interviews wurden anhand von Audioaufnahmen protokolliert und die Kernaussagen in einem Überblick für das Team zusammengefasst⁴⁹.

1.3. Wirkungsanalyse

Durch die Wirkungsmessung lagen quantitative und qualitative Daten ausgewertet vor. Diese Ergebnisse wurden in einem Pilotdurchlauf eines Teamworkshops gemeinsam mit dem Smart City-Team der DABB analysiert.

1.3.1 Vorbereitung der Wirkungsanalyse

Auf einem kollaborativen Whiteboard wurden die Ergebnisse der Wirkungsmessung visualisiert und die Vorgehensweise der Analyse in 4 Schritte aufgeteilt. Die Vorlage wurde so konzipiert, dass sie in etwa 30 Min sowohl in Teamarbeit als auch in Einzelarbeit durchführbar ist (s. Abb. 5)⁵⁰.

Abb. 5_Teamworkshop Wirkungsanalyse

⁴⁶ s. Anlage 2e_Interviews Vorbereitung

⁴⁷ s. Anlage 2f_Interviews Leitfaden

⁴⁸ s. Anlage 2g_Umfrage 4 (xls-Mappe)

⁴⁹ s. Anlage 2g_Interviews extern

⁵⁰ Details des Teamworkshop 2 siehe Anlage 3b_Teamworkshop 2_WA.Bew.Teil1 und Anlage 3c_Teamworkshop 2_WA Bew.Teil2

1.3.2 Durchführung der Wirkungsanalyse

Die Wirkungsanalyse erfolgte in vier Schritten:

1. Gewichtung der Kriterien
2. Zielhorizonte setzen (kurz-/ mittel-/ langfristige Ziele)
3. Bewertung der Ergebnisse
 - Relevanz der Ergebnisse
 - Zielerreichung (kurzfristige Ziele)
 - Diskussion
4. Feedback zur Methode

Es zeigte sich, dass die **Gewichtung der Kriterien** sowohl vorab als auch parallel zur Bewertung der Ergebnisse durchgeführt werden kann. Die Gewichtung dient dazu, die Kriterien im Kontext der Gesamtbewertung zu sehen und damit eine Grundlage für die Bewertung der Indikatoren zu erhalten. Bei den **Zielhorizonten** ist dies auch als Schwerpunktsetzung zu sehen.

Zur Bewertung der Ergebnisse wurden die Umfrageergebnisse auf Plausibilität und Relevanz diskutiert und hinterfragt. Das Team konnte anhand von Symbolen abstimmen, inwieweit die einzelnen Ergebnisse relevant sind und ob die erreichten Werte den Erwartungen entsprechen. Dabei wurde für jeden Indikator ein Erwartungsfaktor (SOLL-Wert) bestimmt⁵¹. Im nächsten Schritt konnten die SOLL- und IST-Werte abgeglichen, und die Abweichung ermittelt werden. Anhand eines Punkteschemas erfolgte eine Bewertung mit 0 bis 3 Punkten, die 3 ist die max. Punktzahl. Neben der tabellarischen Darstellung konnte dieses Ergebnis visuell in einer Spinnengrafik dargestellt werden, dadurch wurden die erreichten Ziele bzw. die Wirkpotenziale sichtbar.

Die Wirkungsanalyse wurde prototypisch entwickelt und auf einem kollaborativen Whiteboard als Template angelegt (s. Abb. 5). Dieses kann im Weiteren iterativ ausgebaut und für das vierteljährliche Quarterly verwendet werden. Aus dem Ergebnis der Wirkungsanalyse lassen sich die Wirkungspotenziale erkennen und ein erneuter Zyklus zur weiteren Projektskalierung anschließen. Wirkungsplanung, Wirkungsmessung und Wirkungsanalyse sollten ein kontinuierlicher Prozess über die gesamte Projektlaufzeit sein⁵².

Aufgrund hoher terminlicher Auslastung des Teams wurde die Wirkungsanalyse nicht wie geplant als Workshop, sondern mit einzelnen Teammitgliedern nacheinander und in zwei Schritten durchgeführt. Dies hatte den Vorteil der iterativen Anpassung zwischen den Terminen. Beispielsweise wurden Anleitungen und Darstellungen nicht sofort intuitiv erfasst und bedurften weiterer Erklärungen. Es erfolgten jeweils Anpassungen.

2. Ergebnis der Wirkungsmessung

Als erstes Ergebnis gab die Anzahl der Rückmeldungen Auskunft darüber, wie viele der TN unter ihrer Verwaltungsadresse noch erreichbar sind. Nach Bereinigung der Adresskartei um nicht mehr vorhandene Empfängeradressen sind 39 von 44 TN verblieben, von 39 angefragten TN haben 24 TN die Umfrage beantwortet. Es gab zwei Erinnerungs-E-Mails, daher ist davon auszugehen, dass die fehlenden Rückmeldungen tatsächlich darauf beruhen, dass

⁵¹ s. Anhang Kap. II.5: Wirkungsanalyse und Anlage 3b_Teamworkshop 2_WA

⁵² vgl. Lebensverlaufsmodell n. Stockmann, S. 32, Anhang Kap. I.7

die TN sich nicht mehr mit dem Kurs SCM identifizieren, bzw. keine Motivation zur Beantwortung haben.

Da sich die teilnehmenden Kommunen in Bezug auf ihre digitale Entwicklung in unterschiedlichen Stadien befinden und die Annahme bestand, dass der Förderstatus einen kausalen Bezug zur Entwicklung (und damit evtl. auch auf die nachhaltige Wirkung) hat, wurde zu Beginn der Umfrage eine Abfrage nach dem Förderstatus der Kommune gestellt. Dies ermöglicht längsschnittliche Auswertungen und die Visualisierung kausaler Zusammenhänge.

Die Zuordnung war auch zur Prüfung der Anzahl der Rückmeldungen und des Gruppenproporz hilfreich. Die Umfrage wurde von 24 Schulungsteilnehmern beantwortet, MPSC-geförderte, MStdZ-geförderte und nicht geförderte Kommunen waren entsprechend der Verteilung in der Schulung repräsentativ in den Rückmeldungen vertreten⁵³.

Die Wirkungsmessung kann neben direkten Ergebnissen auch Aussagen darüber liefern, ob es Entwicklungen gibt, die von der Planung abweichen, ob Zusammenhänge erkennbar sind und inwieweit grundlegende Annahmen weiter Bestand haben. Die quantitativen Ergebnisse⁵⁴ wurden daher anhand der Kreuztabellen auf diese Fragen hin untersucht.

2.1. Wissenstransfer

Tab. 5_Ergebnis Kriterium Wissenstransfer

Fragen TN-Ebene (Mikro-Ebene)		Fragen Ebene d. Kommunen (Meso-Ebene)	
Konnten die TN das erhaltene Wissen bereits in ihrem Arbeitsalltag anwenden?	7/24	Konnten Sie Wissen an Kollegen weitergeben (Hinweis auf Kotter-Modell Stufe 2)	14/24
Haben Sie Wissen zu bestimmten Themen vertieft?	8/24	Konnten Sie Wissen nach außen tragen? (Hinweis auf Kotter-Modell Stufe 5)	5/24
Haben Sie Methoden aus der Schulung angewandt?	5/24		
Anzahl TN mit mind. einer Zustimmung	12/24	Anzahl TN mit mind. einer Zustimmung	14/24

Erklärung zur Bewertung 5/24: 5 von 24 TN haben dieser Frage zugestimmt

Da bei diesen Fragen die Antwort als Mehrfachauswahl möglich war, wurde längsschnittlich überprüft, wie viele Personen geantwortet haben. Auf Mikro-Ebene (TN) haben 12 Personen (50%) mindestens eine zustimmende Antwort gegeben, auf Meso-Ebene (Wissenstransfer innerhalb der Kommunen bzw. nach außen) antworteten 14 Personen (58%) zustimmend (s. Tab. 5). Kein TN hat nur Wissen nach außen getragen, diese Option wurde nur als Mehrfachantwort gewählt.

Die Annahme, dass die Anwendung von Methoden nur in (MPSC-)geförderten Kommunen stattfindet, wurde durch folgende Längsschnitt-Auswertung widerlegt (s. Tab. 6).

⁵³ s. Tab. 17_Rücklaufquote (Anhang Kap. II.3 Quantitative Datenerhebung)

⁵⁴ s. Anlage 2i_Ergebnisse der WM

Tab. 6 Anwendung von Methoden

		Anteil d. Arbeitszeit f. SC-Themen	Wendet Methoden an	Konnte Wissen nach außen tragen
TN 5	MPSC	>90%	Wenden Methoden an	V
TN 11	Beide Förd.	50-89%		X
TN 7	Keine Förd.	20-49%		V
TN 10	Keine Förd.	20-49%		X
TN 22	Keine Förd.	20-49%		V
TN 9	MSdZ	<20%	X	V
TN 21	Keine Förd.	20-49%	X	V

2.2 Rolle SCM in der Verwaltung

Zur Rolle der qualifizierten SCM in der Verwaltung wurde als Filterfrage vorgeschaltet, wie viel Arbeitszeit die TN aktuell für Themen der SC aufwenden können (s. Tab. 7).

Tab. 7 Ergebnis Kriterium Rolle SCM

	>90% d. Arbeitszeit	50-89% d. Arbeitszeit	20-49% d. Arbeitszeit	<20% d. Arbeitszeit	Rückmeldungen gesamt
MPSC (2 TN)	2	0	0	0	2
MSdZ (5 TN)	0	0	0	5	5
Beide Förd. (3TN)	2	1	0	0	3
Keine Förd. (14 TN)	0	1	5	8	14
Summe	4	2	5	13	24

Wie erwartet, gibt es Vollzeit-SCM aktuell nur in MPSC-geförderten Kommunen. Dagegen kann kein TN aus einer MSdZ-geförderten Kommune mehr als 20% der Arbeitszeit für Themen der SC aufwenden. Ein TN aus einer nicht-geförderten Kommune widmet über die Hälfte der Arbeitszeit SC-Themen. Zudem sind es aus dieser Gruppe 5 TN, die angeben, 20-49% ihrer Arbeitszeit für Themen der SC nutzen zu können. Insgesamt ist damit die Relevanz der Rolle SCM in den Kommunen noch niedrig, dennoch ist die Rolle SCM auch in nicht-geförderten Kommunen angekommen.

Die Interviews zeigten, dass die Situation in den Kommunen oft komplexer ist, als dies in einer Umfrage abgebildet werden kann. Bei Interviewpartner 1 (IP 1) stellte sich heraus, dass der TN selbst als Fachressortleiter die Rolle SCM nicht (<20%) in seiner Arbeitszeit ausführt, sich aber dafür eingesetzt hat, dass in der Kommune eine SCM-Stelle ausgeschrieben wurde. Aufgrund Fachkräftemangels konnte die Stelle nicht durch Neueinstellung besetzt werden. Es ist daher geplant, die Stelle intern zu besetzen und eine MA als SCM zu qualifizieren. Die Fortführung der Schulung würde daher sehr befürwortet. Interviewpartner 2 (IP 2) gibt an, selbst keine Zeit für SC-Themen zu verwenden (<20%). Die Person ist als Digitalisierungsbeauftragte in der Kommune angestellt und sieht SC-Themen erst nach der OZG-Umstellung. Als wesentlich bezeichnet sie die Notwendigkeit, die hinter den digitalen OZG-Zugängen liegenden Prozesse bereits mitzudenken und anhand einer Digitalisierungsstrategie zu planen und zu steuern⁵⁵.

⁵⁵ s. Anlage 2g_Interviews extern Protokolle

Veränderung der Rolle innerhalb der Kommune

Hat sich die Rolle innerhalb der Kommune geändert, wurde die Schulung zum Anlass genommen, eine neue Stelle zu schaffen, den Aufgabenbereich, die Stellenbeschreibung oder den Kompetenzbereich eines TN, der die Schulung besucht hat, zu verändern?

Tab 8_ Veränderung der Rolle innerhalb der Kommune Längsschn. Auswertung

	Förderstatus	Arbeitszeit	neue Stelle	Aufgabenbereich	Stellenbeschreibung	Kompetenzbereich
TN12	MSdZ	<20%	1			
TN 7	Keine Förd.	20-49%			1	
TN10	Keine Förd.	20-49%		1	1	1
TN17	Keine Förd.	20-49%				1
TN22	Keine Förd.	20-49%		1		
TN15	Keine Förd.	50-89%	1	1	1	1
TN11	Beide Förd.	50-89%				1
TN3	MPSC	>90%			1	
8	Σ		2	3	4	4

Bei 8 TN hat sich während oder durch die Schulung eine Veränderung in der Rolle ergeben⁵⁶. Es wurden 2 neue Stellen geschaffen, bei 3 TN hat sich der Aufgabenbereich geändert, bei jeweils 4 TN (17%) haben sich die Stellenbeschreibung und/ oder der Kompetenzbereich geändert (s. Tab. 8). **5 von 8 Veränderungen fanden bei TN aus nicht geförderten Kommunen statt.**

Dieser und der folgende Indikator fragen explizit nach einem Outcome im Sinne des Kirkpatrick-Modells. Die Veränderung der individuellen Arbeitsweise bezeichnet dabei die Stufe 5 (Veränderung im Handeln) im Modell.

Veränderung der individuellen Arbeitsweise

Der Frage nach der Veränderung der individuellen Arbeitsweise war eine Filterfrage vorgeschaltet. 4 TN haben dort angegeben, ihre individuelle Arbeitsweise hätte sich geändert, 6 TN waren unsicher, 14 TN haben mit „nein“ geantwortet. Die 10 TN, die mit „Ja“, bzw. „Unsicher“ geantwortet haben, haben Teilfragen zum Indikator Veränderung der individuellen Arbeitsweise erhalten (s. Tab. 9).

Tab. 9_ Veränderung der individuellen Arbeitsweise Längsschn. Auswertung

	Hat sich die individuelle Arbeitsweise geändert?	Erweitertes Themenspektrum	Nutzt neue Tools+ + Methoden	Nutzt Kontakte zu anderen SCM	Hat Kontakt zu anderen Fachressorts aufgenommen	Σ
TN4	Ja	1			1	2
TN10	Ja	1	1	1	1	4
TN15	Ja	1				1
TN21	Ja	1	1			2
TN2	Unsicher		1		1	2
TN5	Unsicher		1	1		2
TN7	Unsicher	1			1	2
TN8	Unsicher	1	1	1		3
TN22	Unsicher	1	1	1	1	4
TN12	Unsicher				1	1
10	Σ	7	6	4	6	23

⁵⁶ vgl. 4-Ebenen-Modell Stufe 6. Änderung der Lebensumstände (Ebene OUTCOME)

In der Veränderung der individuellen Arbeitsweise wurde kein kausaler Zusammenhang zur Ausübung der Rolle SCM oder zu einer SC-Förderung vermutet, da es sich um individuelle Veränderungen auf Mikroebene handelt, die unabhängig von einer SCM-Rollenausübung als Ergebnis der Schulung zu sehen sind⁵⁷. Die Kontakte zu anderen SCM werden noch wenig genutzt.

Die Beantwortung der Filterfrage mit „Ja“ oder „Unsicher“ war unerheblich für das folgende Ergebnis. In beiden Gruppen gab es TN mit 1-4 Veränderungen in der Arbeitsweise.

2.3 Vernetzung

Die TN wurden um ihre Einschätzung gebeten, inwieweit das QP aus ihrer Sicht bisher zur Vernetzung der Kommunen beigetragen hat. Die allgemeine Frage wurde 10 mal mit „JA“, 5 mal mit „NEIN“ und 7 mal mit „UNSICHER“ beantwortet.

Um zu prüfen, in welchem Kontext TN angeben, die Schulung hätte **nicht** zur Vernetzung beigetragen, wurde dazu eine längsschnittliche Auswertung durchgeführt. Dabei haben sich Übereinstimmungen in Bezug auf Förderstatus und Arbeitszeit für SC-Themen gezeigt. Bei diesen TN gab es auch keine Veränderungen an der individuellen Arbeitsweise und der Rolle in der Verwaltung (Tab. 10).

Tab. 10_Vernetzung Längsschn. Auswertung

	Förderstatus	Hat die Schulung zur Vernetzung beigetragen?	Arbeitszeit	Änderungen an der individuellen Arbeitsweise	Änderungen an der Rolle i.d. Verw.
TN4	Keine Förd.	nein	<20%	Ja	Nein
TN23	Keine Förd.	nein	<20%	Nein	Nein
TN16	Keine Förd	nein	<20%	Nein	Nein
TN20	MSdZ	nein	<20%	Nein	Nein
TN6	Keine Förd.	nein	<20%	Nein	Nein

Alle anderen (19TN) haben das Kriterium Vernetzung positiv oder als unsicher bewertet. Da das Thema Vernetzung für den nachhaltigen Erfolg der Schulung relevant ist und die Ergebnisse aus der Umfrage gemischt ausfielen, wurden dazu Fragen in den Interviews gestellt.

IP 1 gibt dazu an, aktuell die Kontakte nicht zu nutzen, würde diese aber bei Bedarf wieder aktivieren, bzw. weitergeben. Die Transfer-WS sieht er als sehr hilfreich für die Vernetzung (hat bisher 2x teilgenommen). IP 2 sieht sich aktuell nicht als Ansprechpartner für SC-Themen. Anfangs gab es eine informelle Gruppe über einen Messenger-Dienst, die sich nach einiger Zeit aufgelöst hat, da für die TN nach Abschluss der Schulung der Bedarf nach Austausch gesunken ist. IP 2 besucht keine Workshops, da der Zeitaufwand dafür zu groß ist. Kleinere digitale Formate würde IP 2 bevorzugen. Ein Austausch zwischen kommunalen Verwaltungs-Mitarbeitenden zu aktuellen Digitalisierungs-Themen wird von beiden als sehr wichtig bezeichnet. Beide IP gaben Anregungen, welche Formate und Themen für sie relevant wären⁵⁸.

⁵⁷ s. Kap. 1.2.2 Intendierte/ nicht intendierte Indikatoren

⁵⁸ s. Anlage 2g_Interviews extern

2.4 Umsetzung

Alle TN aus Kommunen mit beiden Förderungen (3 TN) und aus MPSC-Kommunen (2 TN) konnten ihre geplanten Projektideen starten bzw. umsetzen. 4 TN aus den MSdZ-Kommunen konnten bisher keine geplanten Projekte umsetzen.

Von den 15 Rückmeldungen aus nicht-SC-geförderten Kommunen haben 5 TN angegeben, sie konnten geplante Projekte starten bzw. umsetzen, 8 verneinten dies, 2 ließen die Frage unbeantwortet (s. Abb. 6).

Abb. 6_U4_ Umsetzung von Projekten

Zur Einschätzung des Umsetzungsstandes auf kommunaler Ebene zeigte die Umfrage folgende Ergebnisse (s. Tab. 11):

Tab. 11 Beitrag der Schulung zur Umsetzung in Kommunen

TN aus Kommunen mit Förderstatus...	Digitale Lösungen zu aktuellen Herausforderungen sind bekannt	Digitalisierungsprojekte werden in Angriff genommen	Digitalisierungsprojekte werden verknüpft	Kommune erstellt eine Digitalisierungs-Strategie
MPSC (5 TN)	2/1/0	1/2/2	0/1/3	1/3/1
MSdZ (2 TN)	1/1/0	1/1/0	1/0/1	1/1/0
Beide Förd. (3 TN)	2/0/1	0/2/1	0/2/1	0/2/1
Keine Förd. (14 TN)	7/4/2	5/3/6	3/4/5	3/8/3
Σ	12/6/3	7/8/9	4/7/10	5/14/5

Zahlenangaben ja/nein/unsicher

Bei diesen Ergebnissen sind die Angaben aus den geförderten Kommunen unscharf, da gefragt wurde, inwieweit die Schulung zu den entsprechenden Ergebnissen beigetragen hat. Die Frage war an dieser Stelle möglicherweise nicht klar zu beantworten.

Daher ist hier vor allem das Ergebnis der **nicht-geförderten Kommunen** aussagekräftig. Der Umsetzungsgrad ist durchmischt – digitale Lösungen sind der Hälfte der TN bekannt (7 von 14), eine Digitalisierungs-Strategie wird nach Aussage der TN von 3 Kommunen erstellt.

3. Ergebnis der Wirkungsanalyse

Die Wirkungsanalyse wurde gemeinsam mit dem Team durchgeführt⁵⁹. Die Komponenten der Analyse waren die Gewichtung der Kriterien, das Setzen von Zielhorizonten und die Bewertung der Ergebnisse.

⁵⁹ s. Anlage 3b_Teamworkshop 2_WA Bew.Teil1 und Anlage 3c_Teamworkshop 2_WA Bew.Teil2

3.1 Gewichtung der Kriterien und Zielhorizont

Der **Wissenstransfer** war Fokus der drei Schulungsstaffeln und soll daher künftig mittel- und langfristig in den folgenden Projekten einen niedrigeren Stellenwert haben (Gewichtung: 25%).

Die **Vernetzung** dagegen konnte durch die Schulung im Online-Format noch nicht voll umgesetzt werden (Gewichtung: 25%). In den folgenden Wirkungszyklen wird die Vernetzung höher gewichtet (50%).

Der Einfluss der Schulung auf die **Rolle der SCM** und die **Umsetzung von Projekten** wurde als gering angesehen (je 12,5%). Im kommenden Wirkungszyklus (mittelfristig) können diese Kriterien durch Transfer-Workshops weiter unterstützt werden, die Gewichtung steigt daher auf je 25%.

Als langfristiges Ziel sieht das Team vorrangig eine hohe Unterstützung in der Vernetzung. Die Zielhorizonte sind als Momentaufnahme zu sehen und werden im weiteren Prozess der Wirkungsplanung und mit Weiterentwicklung der Indikatoren iterativ angepasst (s. Abb. 7).

Abb. 7_Gewichtung und Zielhorizont der Kriterien

3.2 Bewertung der Ergebnisse

Plausibilität und Relevanz

Das Ergebnis der Wirkungsmessung wurde in Teamworkshop 2 gemeinsam auf Plausibilität geprüft und diskutiert.

Dabei fiel auf, dass zwei Wirkungsfaktoren nicht berücksichtigt waren⁶⁰:

- durch die Schulung wurden konkrete Ansprechpartner zu SC-Themen in den Kommunen benannt und Kontakte zur DABB und zum MIL wurden hergestellt
- parallel zur Schulung wurden weitere Formate zur Verstetigung entwickelt und durchgeführt (Transfer-Workshops und Alumni-Netzwerk), das Einzel-Projekt Schulung wurde in ein Qualifizierungsprogramm überführt

Diese weiteren Faktoren wurden informell mit in die Liste aufgenommen.

⁶⁰ s. dazu auch Kap. 2.2.3 Nachhaltige Wirkung der Schulung nach dem Kirkpatrick-Modell

3. Ergebnis der Wirkungsanalyse

Zur Bewertung der (kurzfristigen) Relevanz der untersuchten Indikatoren wurde in jedem der vier Kriterien mindestens ein *sehr wichtiges Ergebnis* klassifiziert (s. Tab 12):

Tab. 12_ Relevanz der Ergebnisse

Kriterium	Indikator
Wissenstransfer	Die TN wenden das erhalten Wissen an
Rolle SCM in der Verwaltung	Der Aufgabenbereich des TN hat sich geändert
	Die Stellenbeschreibung des TN hat sich geändert
Vernetzung	Das QP hat zur Vernetzung beigetragen
Umsetzung	Digitale Lösungen zu aktuellen Herausforderungen sind den TN durch die Schulung bekannt

Die als *künftig relevantes Ergebnis* eingestuft Indikatoren sind Grundlage zur Entwicklung der **künftigen Wirkungspotenziale** (s. Tab. 13):

Tab. 13_ Wirkungspotenziale

Kriterium	Indikator
Wissenstransfer	Die TN geben Wissen extern weiter
Rolle SCM in der Verwaltung	Es wurde eine neue Stelle geschaffen
	Der Kompetenzbereich des TN hat sich geändert
Vernetzung	Der Fachbereich profitiert vom WT zwischen TN und Kommunen
	Die Kommunen profitiert vom WT zwischen den Kommunen
Umsetzung	Digitalisierungs-Projekte werden verknüpft
	Die Kommune erstellt eine Digitalisierungs-Strategie

SOLL-IST-Abgleich

Der IST-Wert konnte aus den Ergebnissen der Wirkungsmessung entnommen werden. Um die Bewertung durchführen zu können, wurden die absoluten Werte (z.B. 4/24) in einen prozentualen Wert umgerechnet, beim Teamworkshop aber noch nicht gezeigt. Die SOLL-Werte wurden im Teamworkshop gemeinsam bestimmt⁶¹. Im Anschluss konnte der Abgleich erfolgen (s. Abb. 8).

⁶¹ s. Anlage 3c_Teamworkshop 2_WA Bew.Teil2, S. 2-3

3. Ergebnis der Wirkungsanalyse

BEWERTUNG der Ergebnisse	Indikator	Relevanz	IST-Wert	SOLL-Wert	Bewertung	Diskussion/ Gesamt-Punktzahl	Ausblick
Wissenstransfer	TN wenden Methoden aus der Schulung an		21%	30%	0	Methoden werden oft erst gebraucht, wenn die Notwendigkeit von Veränderungen erkannt, bzw. die Veränderung in Gang gekommen ist	Um die Wissensbasis aktuell zu halten sollten weitere Angebote hierzu erfolgen. Damit die Angebote vor allem die Neulinge und Einsteiger erreichen, sollten diese möglichst klare Themen haben und wenig Zeit in Anspruch nehmen (digital/ evtl. als Tutorial)
	TN wenden das erhaltene Wissen an		61%	60%	2		
	TN geben Wissen an Kollegen weiter		61%	50%	3		
	TN geben Wissen extern weiter		22%	20%	2		
Ergebnis Die Ziele des Teams wurden teilweise erreicht. Die Anwendung der Methoden liegt unter dem erwarteten Wert.						8	

Abb. 8_WA_Bewertung der Ergebnisse

Zielerreichung

Anhand der in Teil 2 des Teamworkshop durchgeführten SOLL-IST-Abgleichs erfolgte die Bewertung anhand des Punkteschemas. Die Wirkungspotenziale sind nun sowohl aus der Ergebnis-Tabelle⁶², als auch aus der Wirk-Grafik (s. Abb. 9) ablesbar.

Ergebnis-Grafik

Abb. 9_Wirkungsanalyse Ergebnisgrafik

⁶² s. Anlage 3c_Teamworkshop 2_WA Bew.Teil2, S. 5

Wirkungspotenzial

Aus der Grafik wird ersichtlich, dass insbesondere im Bereich der Rolle SCM in der Verwaltung noch Potenzial liegt. Auch in den Bereichen der Vernetzung und in der Methodenkompetenz liegen noch Möglichkeiten der Verbesserung. Anhand der als künftig relevant markierten Indikatoren und mit der für den nächsten Wirkzyklus angegebenen Gewichtung können nun neue Projektideen skizziert werden⁶³.

Wissenstransfer: die Anwendung von Methoden aus der Schulung ist noch gering, hier ist Potenzial für weitere Angebote, insbesondere sind die TN an Methoden des agilen Arbeitens interessiert. Um die Wissensbasis aktuell zu halten und die Weitergabe von erhaltenem Wissen zu steigern, könnten weitere zielgruppenorientierte (Neulinge, Einsteiger) Angebote hierzu erfolgen⁶⁴. Wissensangebote in niedrigschwelligem Format mit dem Fokus auf regionale Themen und regionale Best Practice werden von den TN bevorzugt. Die Möglichkeit zum Austausch unter den TN ist wichtig, bei digitalen Formaten sollten aktuelle Tools genutzt werden (Gruppenräume, Gather, etc.).

Rolle SCM in der Verwaltung: da sowohl die Schulung als auch das weitere Qualifizierungsprogramm keinen direkten Einfluss auf die Rollengestaltung in der Kommune haben, sieht das Team Potenzial darin, die Rolle stärker sichtbar zu machen und Themen der SC weiter zu verankern. Durch weiteren Wissenstransfer und Vernetzung kann erreicht werden, dass gute Beispiele einer digitalen Querschnittsrolle und Themen der nachhaltigen Stadtentwicklung die Aufmerksamkeit weiterer kommunaler Entscheider wecken und motivieren, die Rolle SCM zu priorisieren. Wenn von Bund- und Länderseite dazu passende Förderangebote angeboten werden, sind informierte Kommunen, die sich bereits mit der Thematik auseinandergesetzt und einen entsprechenden Ansprechpartner in ihrer Kommune ausgebildet haben, im Vorteil.

Vernetzung: die Ziele des Teams wurden durch die Schulung teilweise erreicht. Die TN sind noch unsicher, wo das Potenzial der Vernetzung liegt. Interkommunale Themen, Best Practice und eine Einbeziehung der Landkreise und Regionen werden von den TN als Potenzial angegeben. Durch das Angebot der Transfer-Workshops und des Alumni-Netzwerks soll die Vernetzung der SCM sowohl mit Ansprechpartnern aus Verwaltung, Forschung und Wirtschaft als auch untereinander weiter intensiviert werden. Das Land Brandenburg verfügt über ca. 73 Kommunen, deren Einwohnerzahl über 10.000 EW liegt⁶⁵, davon wurden in 36 Kommunen SCM ausgebildet und gehören dem Alumni-Netzwerk an.

Umsetzung: die Ziele des Teams wurden durch die Schulung teilweise erreicht. Das Potenzial wird darin gesehen, die Kommunen bei der Verknüpfung von Projekten und dem Erstellen von Digitalisierungsstrategien zu unterstützen. Dazu können die weitere Vernetzung zu Best Practice, aber auch die praktische Anwendung von Methoden des agilen und wirkungsorientierten Arbeitens und bereits bestehende Formate der DABB wie die Schreibwerkstatt und das DigiMeter beitragen.

3.3 Nachhaltige Wirkung der Schulung n. Kirkpatrick-Modell

Nach dem 4-Ebenen-Modell von Kirkpatrick zeigt eine Bildungsmaßnahme Wirkung, sobald die Stufen der Reaktion (OUTCOME) erreicht sind. Kirkpatrick verweist dabei auf den linearen Aufbau der Stufen und den kausalen Zusammenhang im Ablauf.

⁶³ s. Anlage 3d_WP2_Potenziale entwickeln

⁶⁴ s. Anhang Kap. III.2: Zielgruppenorientierte Angebote

⁶⁵ Die Kommunengröße war eines der Zulassungskriterien für das QP SCM

3. Ergebnis der Wirkungsanalyse

Der SOLL-IST-Abgleich führte zu einer ergebnisorientierten Betrachtung des Teams. Im Verlauf des Teamworkshop 2 wurde diskutiert, inwieweit das abgebildete Ergebnis nun einer **nachhaltigen Wirkung** entspricht. Das Ergebnis der Wirkungsanalyse wurde daher auch in das 4-Ebenen-Modell übertragen. Dabei zeigte sich nochmals, dass in die Gesamtbetrachtung auch der OUTPUT der Schulung einzubeziehen ist, da dieser die Voraussetzung für den OUTCOME ist. Durch das Angebot der Schulung sind in den Kommunen konkrete Ansprechpartner zu SC-Themen benannt worden. Diese sind durch das Alumni-Netzwerk verbunden, sie erhalten weitere Einladungen, die auch wahrgenommen werden. Bestätigt wird dies dadurch, dass von 44 ausgebildeten SCM noch 39 TN erreichbar sind und in das Alumni-Netzwerk aufgenommen werden konnten. An den Workshops haben bisher jeweils 10-15 TN teilgenommen.

Da zum Zeitpunkt des Abschlusses der Datenerhebung (Sept. 2023) bereits 4 Transfer-Workshops mit den qualifizierten SCM stattgefunden hatten, wurde das 4-Ebenen-Modell um einen 2. Zyklus erweitert. Dieser ist als Wirkungsebene „Output 2.0“ dargestellt.

Das 4-Ebenen-Modell berücksichtigt zusätzlich das Kriterium der Veränderung der individuellen Arbeitsweise der TN, das in der Wirkungsanalyse mit bewertet, aber nicht in die Ergebnis-Grafik mit aufgenommen wurde. Die Darstellung des OUTCOME erfolgt durch die in der Wirkungsanalyse erreichten Gesamtpunktzahl. Damit kann die Ergebnis-Visualisierung zum OUTCOME auch in diesem Modell erfolgen (s. Tab. 14):

Tab. 14_Ergebnis im Kirkpatrick-Modell

OUTPUT 1.0	Indikatoren	Ziele erreicht?
2. Annahme der Schulung durch Kommunen und TN	Ansprechpartner zu SC-Themen	V
OUTPUT 2.0	↓	
1. Durchführung von weiteren Unterstützungsangeboten	Durchführung von TS-Workshops ↓	V
2. Annahme der Angebote durch die Kommunen	Anzahl Anmeldungen/ Teilnahme an WS ↓	V
3. Zufriedenheit der TN	Die TN fühlen sich weiterhin angesprochen und nehmen an der Umfrage teil ↓	V
OUTCOME	Kriterien Wirkungsmessung	Punktzahl gesamt (von mögl.)
4. Wissen und Methoden werden angewandt	Wissenstransfer	8 (12)
5. Veränderung im Handeln der TN	Veränderung in der individuellen Arbeitsweise	5 (12)
6. Veränderung in der Lebenslage der TN	Rolle SCM in der Verwaltung	4 (12)

Dem Modell lässt sich entnehmen, dass die nachhaltige Wirkung noch nicht voll gegeben ist und an welchen Stellen noch Potenzial besteht.

Bei beiden Modellen wird durch die Visualisierung ersichtlich, in welchen Bereichen Wirkungspotenzial besteht. Um daraus eine neue Wirkungsplanung aufbauen zu können, dienen die Entwicklungsschritte und Wirkungsketten aus Wirkungsplanung 1 als Grundlage.

Zur nachhaltigen Wirkung des QP wurden auch die TN um ihre Einschätzung gebeten. Den TN wurde die Frage gestellt, auf welcher Ebene sie eine nachhaltige Wirkung durch das QP sehen (s. Abb. 10, n=24).

Abb. 10_Nachhaltige Wirkung aus Sicht der TN

Auch hier ist das 4-Ebenen-Modell ablesbar:

- die TN-Ebene entspricht Stufe 5 (Mikro-Ebene)
- die Ebene Fachbereich und Verwaltung entspricht Stufe 6 (Meso-Ebene)
- werden Veränderungen auf kommunaler Ebene erreicht, d. h. nehmen auch die Bürger Veränderungen wahr, ist ein IMPACT erreicht, Stufe 7 (Makro-Ebene)

4. Zusammenfassung und Fazit

Die Schulung SCM wurde als Pilotprojekt für 3 Staffeln kommunaler Verwaltungsangestellter durchgeführt und erreichte damit 36 Kommunen (mit einer EW-Zahl über 10.000) in Brandenburg. Dies entspricht der Hälfte der Kommunen Brandenburgs in dieser Größenordnung⁶⁶. Um diesen Erfolg zu verstetigen, wurden bereits während des Verlaufs der Schulung Grundlagen für ein Alumni-Netzwerk gelegt und Transfer-Workshops in Präsenz durchgeführt. Durch das anvisierte bundesweite Rollout der Schulung wird zudem ein Produkt „Made in Brandenburg“ in die Nachnutzung überführt.

Die vorliegende Studie konnte eine nachhaltige Wirkung des Qualifizierungsprogrammes anhand einer Wirkungsmessung und einer Wirkungsanalyse nachweisen und weitere Wirkungspotenziale grafisch in einem Wirkungsmodell darstellen.

Zusammenfassend kommt die Studie zu folgendem Ergebnis:

Die nachhaltige Wirkung der Schulung ist messbar.

Zur Feststellung einer nachhaltigen Wirkung wurde der Ansatz einer Verstetigung der Schulungsziele zugrunde gelegt. Die in kurzem zeitlichen Abstand zur Schulung erfolgte

⁶⁶ Das Land BB hat etwa 73 Kommunen mit über 10.000 EW

Untersuchung erfasste Wirkungen im Bereich des OUTCOME, der Fokus lag auf Veränderungen auf Ebene der Teilnehmenden. Die primären Schulungsziele Wissenstransfer und Vernetzung wurden auf TN-Ebene teilweise erreicht. Durch die zusätzlichen Elemente des Qualifizierungsprogrammes (Alumni-Netzwerk und Transfer-Workshops) wird die Verstetigung der Schulungsziele weiter gewährleistet, es können dadurch auch mittel- und langfristige Ziele auf Verwaltungs- und auf kommunaler Ebene erreicht werden.

Eine nachhaltige Wirkung kann mit Methoden der empirischen Sozialforschung erhoben und das Ergebnis in Wirkungsmodellen dargestellt werden.

Um Grundlagen für die Datenerhebung zu erhalten, wurden im Rahmen des verwendeten Wirkungsmodells und anhand der Projektziele Indikatoren und Fragen entlang von Wirkungsketten entwickelt. Zu den Fragen wurden mit Methoden der empirischen Sozialforschung Daten erhoben und ausgewertet, durch einen SOLL-IST-Vergleich bilanziert und der erreichte Grad der Wirkung damit bewertet. Das Ergebnis konnte in einer Wirkungsgrafik und im 4-Ebenen-Modell visualisiert werden. Daraus wird sichtbar, wo Wirkungspotenziale liegen.

Zum Nachweis der Nachhaltigkeit waren Indikatoren der Verstetigung relevant, die aus den Wirkungszielen und dem Unterstützungsbedarf der Kommunen generiert wurden.

Da die Wirkungsmessung prozessorientiert und nicht bewertend erfolgte wurden weder ein standardisierter Indikatoren-Rahmen noch Kennzahlen verwendet. Neben der Wahl eines Wirkungsmodelles war daher die Entwicklung der Indikatoren einer nachhaltigen Wirkung wesentlicher Teil der Forschung. Als primäre Wirkkriterien konnten Wissenstransfer und Vernetzung identifiziert werden, die durch zwei weitere Kriterien, die Rolle des SCM in der Verwaltung und die Umsetzung (Wirkkraft der TN in der Kommune), ergänzt wurden. Den Kriterien wurden über Wirkungsketten Indikatoren wie z.B. „Wissen wird angewandt und weitergegeben“ zugeordnet. Grundlage für die Entwicklung der Indikatoren waren die Projektziele, die Ausrichtung der Projektziele an übergeordneten Strategien der EU, des Bundes und des Landes, und die Geschäftsziele der DABB.

Nach der Datenerhebung wurden die Indikatoren in der Phase der Wirkungsanalyse auf ihre Relevanz überprüft und in 4 Stufen der Relevanz eingeteilt. Für eine Fortführung des Wirkzyklus können die Indikatoren iterativ weiterentwickelt werden.

Zur Wirkungsmessung mit dem Ziel der Weiterentwicklung von Maßnahmen hat sich die prozessorientierte Vorgehensweise als geeignete Form erwiesen.

Bei der prozessorientierten Wirkungsmessung werden im Gegensatz zu einer bewertenden Form die Wirkprozesse eines Projektes in partizipativer und iterativer Vorgehensweise durchgeführt, Ergebnisse werden gemeinsam analysiert und bewertet. Damit fließen Ziel- und Transformationswissen aus dem Team in den Prozess ein, komplexe Transformationsprozesse wie die Digitale Transformation der Kommunen werden dadurch unterstützt.

Da die Nachnutzung der Schulungsunterlagen nicht mehr im Zuständigkeitsbereich der DABB liegt, wird der Fokus kommender Wirkungsziele auf den Blick nach vorne gerichtet, um weitere Projekte für das Alumni-Netzwerk zu entwickeln. Das Review diente dazu, ein Modell der Wirkungsmessung und Wirkungsanalyse anzulegen, zu prüfen und die folgenden Wirkpotenziale auf der Basis strukturierter Wirkungsziele darzustellen.

Zur Weiterentwicklung wird die nutzerzentrierte Vorgehensweise stärker in den Vordergrund rücken⁶⁷, da die Ansprechpartner nun im Gegensatz zur ersten Wirkungsplanung, die auf Basis der Handlungsempfehlungen der *Prognos-Studie* erstellt wurde, persönlich bekannt sind. Die direkten Kontakte können nun genutzt werden, weitere Maßnahmen nahe an den Bedürfnissen der TN des Alumni-Netzwerks zu entwickeln. Erkenntnisse aus der transdisziplinären Forschung können dabei hilfreich sein.

Die kurzfristig nachhaltige Wirkung konnte nachgewiesen werden, die nun folgenden Wirkzyklen sind relevant für die mittel- und langfristig nachhaltige Wirkung von Schulung und Qualifizierungsprogramm im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Dafür bietet die vorgelegte Wirkungsmessung sowohl eine gute methodische Basis als auch eine valide Datengrundlage⁶⁸.

⁶⁷ s. Anhang Kap. III.2: Zielgruppenorientierte Angebote

⁶⁸ Weitere Reflexion der Ergebnisse und der Methode s. Anhang Kap. IV: Zusammenfassung und Fazit

Literatur

- Balthasar A., Fässler S. (2017). *Wirkungsmodelle: Ursprung, Erarbeitungsprozess, Möglichkeiten und Grenzen*.
- Baur N., Blasius J. (2014). *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*.
- Bauer H., Dingeldey M., et al. (2018). *Change Agents in Kommunalverwaltungen in: Klimaschutz kommunal umsetzen*. Oekom-Verlag
- Dräger J., Tillmann C., Frick F. (2014). *Wie politische Ideen Wirklichkeit werden*. Reform Kompass. Bertelsmann Stiftung
- Gessler M., Sebe-Opfermann A. (2011). *Der Mythos „Wirkungskette“ in der Weiterbildung in: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik*, 107. Band, Heft 2 (2011)
- Jaeger-Erben, Nagy et al. (2018). *Von der Programmatik zur Praxis: Plädoyer für eine Grounded Theory transformationsorientierter Forschung*. In GAIA 27/1 (2018): 117-121
- Kirkpatrick, D. (1959). *Techniques for Evaluation Training Programs*. In Journal of the American Society of Training Direktors
- Knoblauch, D. (2018). *Klimaschutz kommunal umsetzen*. Oekom-Verlag
- Kotter, J. P. (1995). *Leading Change: Why Transformation Efforts Fail*. In Harvard Business Review. 73. Jg. Heft 2. S. 59-67.
- Renn, O. (2023). *Konzepte und Strategien transdisziplinärer Forschung*. Ein Überblick. In J. Blank, C. Bergmüller-Hauptmann, & S. Sälzle (Eds.), *Transformationsanspruch in Forschung und Bildung: Konzepte, Projekte, empirische Perspektiven* (pp. 21-48).
- Schäfer M., Nagy E. (2021). *Wirkung und gesellschaftliche Wirksamkeit*. In Handbuch Transdisziplinäre Didaktik. Hochschulbildung Lehre und Forschung. transcript
- Schneidewind, U. (2018). *Die Große Transformation*
- Schübler, I. (2012). *Zur (Un-)Möglichkeit einer Wirkungsforschung in der Erwachsenenbildung. Kritische Analysen und empirische Befunde*. In Report Lernforschung. Bonn
<http://www.die-bonn.de/doks/report/2012-lernforschung-02.pdf> (abgerufen am 06.09.2023)
- Stockmann, R. (2007). *Handbuch zur Evaluation*; Hrsg. Reinhard Stockmann
- Ukowitz, M. (2021). *Partizipative Forschung*. In Handbuch Transdisziplinäre Didaktik. Hochschulbildung Lehre und Forschung. transcript

Studien und Publikationen zum Thema

BBSR (2017). *Smart City Charta*.

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/EN/themen/building-housing/city-housing/smart-city-charter-short.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (abgerufen am 02.11.2023)

BBSR (2022). *Wirkungsanalysen von Smart City Projekten*.

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/bbsr-online/2022/bbsr-online-14-2022-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (abgerufen am 02.11.2023)

BBSR (2023). *Das Smart-City-Ökosystem*.

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2023/smart-city-oekosystem-dl.pdf;jsessionid=67A01E2FA4F2217CA332B71BEC646429.live11312?__blob=publicationFile&v=3
(abgerufen am 02.11.2023)

BMUV (2007). *Leipzig Charta*.

https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Nationale_Stadtentwicklung/leipzig_charta_de_bf.pdf (abgerufen am 02.11.2023)

BMWSB (2020). *Neue Leipzig Charta*.

<https://www.bmwsb.bund.de/Webs/BMWSB/DE/themen/stadt-wohnen/stadtentwicklung/neue-leipzig-charta/neue-leipzig-charta-node.html> (abgerufen am 02.11.2023)

Bundesregierung D (2021). *Digitalstrategie des Bundes*

<https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975292/1605036/dddb310f5dd9bcbf3dc31cfe37f8a6ca/digitalisierung-gestalten-download-bpa-data.pdf?download=1> (abgerufen am 02.11.2023)

Aktualisierung April 2023: https://digitalstrategie-deutschland.de/static/fcf23bbf9736d543d02b79ccad34b729/Digitalstrategie_Aktualisierung_25.04.2023.pdf (abgerufen am 02.11.2023)

DStGB (2022). *Zukunftsradar Digitale Kommune 2022*.

https://www.iit-berlin.de/wp-content/uploads/2022/06/iit-Zukunftsradar-Digitale-Kommune_2022_final.pdf (abgerufen am 02.11.2023)

Landesregierung Brandenburg (2019). *Zukunftsstrategie Digitales Brandenburg*.

https://digitalesbb.de/wp-content/uploads/2019/08/190529_Brosch%C3%BCre_A4_Gesamtstrategie_web.pdf (abgerufen am 02.11.2023)

NEGZ (2022). *Vorstudie Leistungsrahmen Digitale Daseinsvorsorge*.

https://negz.org/wp-content/uploads/2022/12/23_Kurzstudie_VorstudiezumLeistungsrahmendigitalerDaseinsvorsorge.pdf
(abgerufen am 02.11.2023)

Phineo (2021). *Kursbuch Wirkung*.

<https://www.phineo.org/kursbuch-wirkung> (abgerufen am 02.11.2023)

Prognos AG, MIL (2020). *Gutachten Smart City Brandenburg*.

https://mil.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/2020-07-20_Endbericht_Smart_City_Brandenburg_final.pdf (abgerufen am 02.11.2023)

UN Habitat III (2016). *New Urban Agenda*.

<https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-German.pdf> (abgerufen am 02.11.2023)

Umweltbundesamt (2017). *Transformationsforschung*

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2017-11-08_texte_103-2017_transformationsforschung.pdf (abgerufen am 02.11.2023)

WBGU (2011). *Die Große Transformation*

https://www.wbgu.de/fileadmin/user_upload/wbgu/publikationen/hauptgutachten/hg2011/pdf/wbgu_jg2011.pdf (abgerufen am 02.11.2023)

Anhang

I. Hintergrund

„Während die Städte weltweit nur eine Fläche von 2% der gesamt verfügbaren Landfläche besetzen, werden dort 70% des Bruttoinlandsprodukts weltweit generiert, 60% des gesamten Energie-Verbrauchs finden in Städten statt, 70% der CO²-Emissionen kommen aus Städten, genauso wie 70% des globalen Mülls“⁶⁹

Abb. 11_ The Global Context (Quelle: www.Habitat3.org)

I.1 New Urban Agenda

Im Ergebnis der Habitat-III-Konferenz in Quito im Oktober 2016 werden in der *New Urban Agenda* zwei Ziele nachhaltiger Stadtentwicklung genannt:

- Lebenswerte Städte für Menschen schaffen
- Städte als Entwicklungsakteure anerkennen und befähigen

Im Rahmen der **Neue Leipzig Charta** (2020) entwickelten die in Europa für Stadtentwicklung zuständigen Ministerinnen und Minister ein Konzept, das „die Gemeinwohlorientierung in den Fokus rückt und dafür die transformative Kraft der Städte nutzt“ (s. Abb. 12).

⁶⁹ <https://www.habitat3.org/the-new-urban-agenda> (abgerufen am 20.09.2023)

Abb. 12_Neue Leipzig Charta

I.2 Digitale Daseinsvorsorge

Neben der Kommunalen Daseinsvorsorge ist die Digitale Daseinsvorsorge ein neues Aufgabengebiet für die Kommunen. Sie umfasst beispielsweise die digitale Infrastruktur (Breitbandversorgung, öffentliche W-LAN Hotspots) und Digitalisierungsprojekte in den Fachressorts (Mobilität, Energie, Wohnen, Bildung) und in den kommunalen Betrieben (Energieversorgung etc.). Sie zeigt sich in den internen Abläufen ebenso wie im Kontakt zur Zivilgesellschaft durch neue Beteiligungsformate und im Stadtmarketing. Ein Leistungsrahmen zur Digitalen Daseinsvorsorge ist noch nicht definiert (vgl. NEGZ, 2022).

I.3 Auftrag der DABB

Der Auftrag der DABB besteht lt. Geschäftsziel in der *Initiierung, Begleitung und Unterstützung der Umsetzung der Digitalisierung in allen Gesellschaftsbereichen im Rahmen der Digitalisierungsstrategie des Landes Brandenburg*. Die Schulung als Qualifizierungsprogramm für kommunale Mitarbeitende umfasst die Bereiche Bildung (Lebenslanges Lernen), die Digitale Transformation und die nachhaltige Stadtentwicklung. Angesiedelt ist das Projekt im Bereich *Smart City & Regions*. Die agile Arbeitsweise der DABB ermöglicht eine bereichsübergreifende Zusammenarbeit.

I.4 Transformative und Transdisziplinäre Forschung

Die Smart City Charta empfiehlt die Zusammenarbeit von Forschung und Praxis im Zusammenhang mit der nachhaltigen Gestaltung der Digitalen Transformation in Kommunen. Insbesondere werden die Durchführung von Evaluationen und Wirkungsanalysen als Feld der Unterstützung gesehen⁷⁰.

Während die Transformationsforschung sich vorrangig mit der Komplexität und Dynamik von Transformationsprozessen beschäftigt, unterstützt „[die] Transformative Forschung

⁷⁰ vgl. Smart City Charta (2017), S. 15 Akteurspezifische Handlungsempfehlungen

Transformationsprozesse konkret durch die Entwicklung von Lösungen sowie technischen und sozialen Innovationen“⁷¹. Evaluationsansätze ohne Rechenschaftspflicht, in denen das gegenseitige Lernen und das Erarbeiten eines gemeinsamen Verständnisses für die geplanten Wirkungen und ihre Realisierung im Vordergrund stehen, werden als erste Schritte eines gemeinsamen wirkungsorientierten Handelns von Forschung und Praxis diskutiert. Weiterführend können Wirkungspfade gemeinsam iterativ entwickelt werden.

Über das Erforschen von Ursache-Wirkungszusammenhängen hinaus sieht die transdisziplinäre Forschung durch die Integration interdisziplinärer wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden Potenzial, neues Wissen zu generieren. Als wesentliche Merkmale eines transdisziplinären Prozesses gelten:

- Die frühzeitige Einbindung aller relevanten Wissensträger
- Ein lernender Diskurs mit den Nutzern des Wissens parallel zu jeder Forschungsfrage
- Der Einsatz innovativer kommunikativer Verfahren, die einen intensiven Austausch von Argumenten, Beobachtungen und Erfahrungen ermöglichen⁷²

Für eine „Wirksamkeit transdisziplinärer Projekte sei es [] essenziell, den Handlungskontext zu verstehen, Interessensdynamiken im Blick zu behalten und die Ausübung der jeweils vorgesehenen Rollen aller beteiligten Akteure regelmäßig zu überprüfen“⁷³.

I.5 Wissenschaftliche Begleitung Roadmap

Abb. 13_Roadmap Wissenschaftliche Begleitung

Siehe auch Anlage 1e_Roadmap Wissenschaftliche Begleitung und Abkürzungen

I.6 Wirkungsmessung von Bildungsmaßnahmen

Schüßler betont insbesondere die Kontextabhängigkeit von (erwachsenen) Schulungsteilnehmenden. Diese seien in soziale, kulturelle und politisch-rechtliche Strukturen eingebunden, empirische Ergebnisse über Lernwirkungen seien daher kaum replizierbar. Aus diesem Grund würden in der Erwachsenenbildung zunehmend prozessbegleitende Evaluationsstudien durchgeführt⁷⁴.

⁷¹ Zitat WBGU (2011). *Welt im Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation*. S. 342

⁷² Zitat aus Renn (2023). *Konzepte und Strategien transdisziplinärer Forschung*, S. 22

⁷³ Zitat aus Schäfer, Nagy (2021), *Wirkung und gesellschaftliche Wirksamkeit*, S. 374

⁷⁴ vgl. Schüssler, 2012. *Zur (Un)Möglichkeit einer Wirkungsforschung in der Erwachsenenbildung*, S.

I.7 Nachhaltige Wirkung von Programmen

Lebensverlaufsmodell n. Stockmann

„Ist ein Programm auf Nachhaltigkeit hin angelegt, dann sollten die intendierten Wirkungen auch nach dem Förderende fort dauern. Sehr oft sind Förderprogramme gerade deshalb initiiert worden, um dauerhaft Strukturen zu verändern“⁷⁵

Das Lebensverlaufsmodell besteht aus 3 Phasen: der Planungsphase (1), der Implementationsphase (2) und der Nachhaltigkeitsphase (3).

Für Programme, die ökonomische, soziale und ökologische Zielsetzungen in Einklang bringen und eine Transformation der Gesellschaft fördern sollen⁷⁶, bedarf es lt. Stockmann

„...politischer Strategien und Programme, die zur Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Dabei stellt sich die Frage, ob Maßnahmen nur so lange wirksam sind, wie sie mit Finanzmitteln gefördert werden, oder ob Strukturen geschaffen und Verhaltensänderungen herbeigeführt werden können, die eine Problemsituation dauerhaft verändern. Nachhaltigkeit ist dann gegeben, wenn die neuen organisatorischen Strukturen und Verhaltensänderungen das Förderende von Maßnahmen überdauern.“⁷⁷

Das Denkmodell unterstreicht die Wirkungsorientierung und ein sukzessives Umsetzen einzelner Programmschritte anhand einer strategischen Planung. Um eine nachhaltige Wirkung auch nach Förderende eines Programmes zu gewährleisten, muss diese Phase mitgedacht werden. Dabei spielt die nutzerzentrierte Vorgehensweise eine wichtige Rolle. Eine begleitende Evaluation, die während der 3 Programmphasen unterschiedliche Analyseperspektiven einnehmen kann und jeweils die Entwicklung der einzelnen Phasen erfasst, ist damit wesentlicher Bestandteil eines Programmes.

Stockmann unterscheidet auf Programmebene vier Dimensionen der Nachhaltigkeit:

Tab. 15_Dimensionen der Nachhaltigkeit auf der Programmebene (n. Stockmann)

Dimension	Typ	Merkmal
I	Projekt-/ Programmorientiert	Die Zielgruppe und/ oder Trägerorganisation führt die Innovationen im eigenen Interesse und zum eigenen Nutzen fort
II	Output-/ Leistungsorientiert	Andere Gruppen/ Organisationen übernehmen die Innovationen in ihrem eigenen Interesse und zum eigenen Nutzen dauerhaft
III	Systemorientiert	Die Innovationen führen über Diffusionsprozesse zu einer Leistungssteigerung des gesamten Systems
IV	Innovationsorientiert	Die Zielgruppe/ die Trägerorganisation verfügt über ein Innovationspotential, um auf veränderte Umweltbedingungen flexibel und angemessen zu reagieren

Diese Dimensionen der Nachhaltigkeit (s. Tab. 15) bieten eine gute Grundlage zur Wirkungsorientierung eines Programmes und der Definition des avisierten IMPACT, der durch das Programm erreicht werden soll. In Bezug auf die heterogene Mischung der teilnehmenden Kommunen könnten hier die Kommunen der unterschiedlichen

⁷⁵ Zitat Stockmann (2007), S. 32

⁷⁶ vgl. Schneidewind, WBGU, 2011

⁷⁷ Zitat Stockmann, R. (2007). S. 57

Digitalisierungsphasen (Neulinge, Einsteiger, Vorreiter) den Dimensionen zugeordnet werden.

I.8 Kontext Stand der Digitalisierung in den Kommunen

Für die Wissenschaftliche Begleitung wurde eine eigene Bewertungsmatrix auf Basis der Umfrageergebnisse erstellt⁷⁸, da die Kriterien für die Einteilung durch *Prognos* nicht bekannt waren. Die Staffeln (SCM 1-3) waren im Hinblick auf den Stand der Digitalisierung ihrer Kommunen sehr heterogen. Dies war beabsichtigt, um Synergieeffekte zu fördern. Da als Teilnahmekriterium ein „erkennbarer kommunaler Stellenwert der digitalen Transformation“ gefordert war, zeigt die Verteilung wenige Anfänger und mehr Kommunen, die bereits erste Projekte umgesetzt haben (s. Tab. 16, n=44).

Tab. 16_Stand der Digitalisierung SCM 1-3

	SCM1	SCM2	SCM3	gesamt
Am Anfang	2	4	1	7
In Startposition	3	6	7	16
In der Umsetzung	9	5	7	21

Die Einteilung der *Prognos-Studie* setzt für ihre Einteilung in der Gruppe der Vorreiter-Kommunen das Vorliegen einer Gesamtstrategie voraus. Bei Erhebung der Studie (2019) war das in Brandenburg nur bei einer Kommune (Cottbus) der Fall. Der Großteil der Kommunen Brandenburgs fällt lt. *Prognos-Studie* in eine der beiden ersten Gruppen⁷⁹ (Neulinge und Einsteiger). Für die Wirkungsmessung wurde die Einteilung der *Prognos-Studie* übernommen.

II. Methodik

II.1 Transition Cycle

Nach den Erkenntnissen der Transformations-Forschung wird eine nachhaltige Wirkung mit dem Übergang von Systemwissen in Zielwissen erreicht. Erworbenes Wissen (Systemwissen) wird reflektiert, daraus werden Ziele definiert (Zielwissen), Zielwissen wird in den geplanten Projekten umgesetzt. Ist die Umsetzung erfolgt und liegen damit praktische Erfahrungen vor spricht man von Transformationswissen⁸⁰.

II.2 Direkte und indirekte Indikatoren

Neben den **direkten Indikatoren**, die zählbar und aus den Wirkungszielen ableitbar sind (z.B. „wie viele der TN üben die Rolle SCM in Vollzeit aus?“) wurden **indirekte Indikatoren** (Ausprägungen) genutzt, um über Zugangsfragen eine Wirkung erheben zu können. Beispielsweise enthält das Kriterium Wissenstransfer den Indikator „die TN wenden das erhaltene Wissen an“. Um hierzu Aussagen zu erhalten, wurden die indirekten Wirkungs-Indikatoren „die TN vertiefen Themen aus der Schulung“ und „die TN geben das Wissen an Kollegen weiter“ formuliert. Die Aussage „TN teilt das Wissen auch außerhalb der Kommune“ deutet darauf hin, dass die Rolle des SCM in dieser Kommune bereits nach außen kommuniziert wird⁸¹.

⁷⁸ S. Anlage Endbericht, Kap. 1.1.1 Teilnehmende Kommunen

⁷⁹ Prognos-Gutachten Smart City Brandenburg, 2020, S. 44

⁸⁰ vgl. Schneidewind (2018). *Die Große Transformation*. S. 431-432

Und: Anlage 1b_Endbericht_QP_Zwischenberichte/ Praktikumsbericht Kap. 1.2

⁸¹ vgl. Abbildung 3_Stufen der Veränderung nach Kotter, Stufe 4

II.3 Quantitative Datenerhebung, Qualitätskontrolle

Direkte und indirekte Indikatoren wurden in Fragen übersetzt. Zur selektiven und effektiven Informationsgewinnung⁸² waren die Operationalisierung durch die SMART-Methode, und die gleichzeitig mit der Erstellung des Fragebogens erstellte Auswertungstabelle⁸³ hilfreich. Die Auswertbarkeit der Ergebnisse konnte damit getestet werden. Durch zwei Pre-Test-Durchläufe wurden Anwendung und Verständlichkeit der Umfrage geprüft.

Zur Qualitätssicherung der Umfrage wurden folgende Punkte beachtet:

- Aktive/ passive Rekrutierung: durch die bereits durchgeführte Wissenschaftliche Begleitung war die persönliche Bekanntheit gegeben und den TN die Vorgehensweise der Umfrage bekannt. Es wurde daher mit einem hohen Rücklauf gerechnet.
- Fragebogen optimiert: um eine hohe Rücklaufquote zu unterstützen betrug der Umfang nicht mehr als 13 Fragen (2 Fragen als Filterfragen).
- Standardisierte Antwortvorgaben (geschlossene Fragen), eine offene Frage zum Ende bei Bedarf zu Feedback (4 TN haben dies genutzt)
- Die getestete Beantwortungsdauer lag bei 10 Minuten, die TN brauchten durchschnittlich 5 Minuten. Die Antworten mit der kürzesten Bearbeitungsdauer wurden auf Verzerrungen überprüft, waren aber nicht auffällig (die kurze Bearbeitungsdauer lag an den Filterfragen)
- Repräsentativität: es wurde eine Rücklaufquote von 61.5% erreicht (der statistische Wert bei Online-Umfragen liegt bei 40-60%⁸⁴). Während der Schulung wurde ein durchschnittlicher Rücklauf von 80% erreicht. Es wurde darauf geachtet, dass die Entitäten (Förderstatus der Kommunen) ausreichend abgebildet waren (s. Tab. 17).

Tab. 17_Rücklaufquote quantitative Umfrage

	Rückmeldungen TN gesamt	davon MSdZ	davon MPSC	beide Förd.	keine Förd.
	24	5	2	3	14
insgesamt angefragt	39	7	2	4	26
Rücklaufquote in %	61,5	71,4	100,0	75,0	53,8

Umfrage 4 wurde, wie auch die Umfragen der Wissenschaftlichen Begleitung, anonymisiert und daher ohne mögliche Rückschlüsse auf Kommune und TN durchgeführt. In der Eingangsfrage zu Umfrage 4 wurde die Teilnahme der Kommune an Fördermaßnahmen zu Smart City („Modellstadt Smart City“, „Meine Stadt der Zukunft“ oder beide) abgefragt. Daraus wurde ablesbar, ob die Rückmeldungen (RM) vorrangig aus geförderten Kommunen kamen – was durch die ersten RM bestätigt wurde: nach der ersten Auswertung lagen 13 RM, größtenteils aus den geförderten Kommunen, vor. Das Ergebnis konnte an dieser Stelle noch nicht als repräsentativ bezeichnet werden. In einer zweiten Erinnerungs-E-Mail wurde darauf hingewiesen, dass insbesondere noch RM aus nicht-geförderten Kommunen bzw. von TN notwendig sind, die bisher nicht als SCM arbeiten. Die Anfrage war erfolgreich, und mit 24 RM von 39 TN, davon 14 von 27 aus nicht-geförderten Kommunen, kann die Umfrage als repräsentativ (im Sinne der möglichen Rückmeldungen) bezeichnet werden.

⁸² vgl. Stockmann, 2007; S. 224

⁸³ s. Anlage 2j_Umfrage 4 (xls)

⁸⁴ Baur, Blasius (2014). *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*

II.4 Qualitative Datenerhebung

Die Auswahl der Interviewten repräsentierte den Teil der Zielgruppe, der keine MPSC-Förderung erhält (s. Tab. 18). Eine anfangs erwogene 360°-Umfrage wurde nicht durchgeführt, da die Wirkungsmessung Output und Outcome primär auf Mikro-Ebene zum Ziel hatte und aufgrund des kurzen Zeitabstandes mit mittel- und langfristigen Wirkungen auf Meso- oder Makro-Ebene noch nicht zu rechnen war.

Tab. 18_Auswahl Interview-Partner

	IP I	IP II
Mikro-Ebene (TN)	Nicht als SCM angestellt	Nicht als SCM angestellt
Organisationelle Einbindung	Stabsstelle ohne ltd. Funktion	Leitende Funktion
Fachbereich	Digitalisierung	Wirtschaftsförderung
Kontakt zu DABB-RL aktiv	ja	nein
Grad der Vernetzung	hoch	unbekannt
Meso-Ebene (Kommune)		
Förderstatus	MSdZ-Förderung	Keine SC-Förderung
Gilt als...	Vorreiter-Kommune	Kommune mit Potenzial

Die *Prognos-Studie* bezeichnet die verstärkte interkommunale Vernetzung als eines von vier dringenden Handlungsfeldern, neben der Schaffung eines umfassenden Informationsangebotes, der Vermittlung einer geeigneten Förderlandschaft und einer stärkeren politischen Legitimation des Themas durch die Landesebene. Insbesondere sollten

„[die] drei entscheidenden Akteursgruppen (bestehend aus politischen Kümmerern, fachlichen Kümmerern sowie Digitalbeauftragten) durch regelmäßige Veranstaltungen und Fortbildungsprogramme [vernetzt werden]⁸⁵.

II.5 Wirkungsanalyse

Gemeinsam mit dem Team wurden die durch die Umfragen erhaltenen Ergebnisse analysiert und ausgewertet. Um ein darstellbares Resultat zu erhalten, wurde das Team gebeten, einen Erwartungswert (SOLL-Wert) anzugeben.

War vor der Analyse noch nicht klar, ob bei dieser Wirkungsanalyse ohne numerische Zielvorgaben ein SOLL-IST-Abgleich sinnvoll ist, zeigte sich durch die gemeinsame Arbeit, dass die Befassung mit konkreten Zahlen und ein Festlegen auf einen Wunsch-Wert auf drei zeitlichen Ebenen (kurz-/ mittel-/ langfristig) den Team-Mitgliedern einen Perspektivwechsel ermöglicht und damit eine Verknüpfung zur kommunalen Realität schafft. Der spielerische Ansatz bei den SOLL-Wert-Prognosen half zudem, die Stimmung aufzulockern („Wettbüro“) und intuitiv zu prognostizieren. Damit konnten die Ergebnisse der quantitativen Wirkungsmessung als Prozent-Wert (IST) den prognostizierten Werten des Teams (SOLL) gegenübergestellt werden.

Beispiel:

Frage an die TN: Haben Sie für sich und Ihre Kommune relevantes Wissen erhalten?

Erwartungshorizont Team: mind. 70% der TN stimmen dieser Aussage zu.

Ergebnis: es stimmen 18 von 24 TN der Aussage zu (75%).

Der Erwartungshorizont wurde $\geq 5\%$ übererfüllt, der Indikator erhält 3 Punkte.

⁸⁵ Zitat Prognos (2020), S. 58

III. Ergebnisse

III.1 Kausalitätsaussagen und Korrelationen

Welche Entwicklungen weichen von der Planung ab?

- Es wenden weniger TN als angenommen die Methoden an
- Alle 5 TN aus MSdZ-geförderten Kommunen wenden weniger als 20% ihrer Arbeitszeit für SC-Themen auf
- Die Kontakte unter den SCM werden noch wenig genutzt
- Es überrascht, dass immerhin drei Kommunen ohne SC-Förderung das Erstellen einer Digitalisierungsstrategie in Angriff nehmen⁸⁶.
- Es herrschte große Unsicherheit der TN bei der Beantwortung der Fragen, die den (strategischen) Stand in ihren Kommunen betreffen.

Wo sind Zusammenhänge erkennbar?

- 5 von 8 Veränderungen in Bezug auf die Rolle des TN in der Verwaltung betrafen TN aus nicht geförderten Kommunen
- TN, bei denen sich weder an der individuellen Arbeitsweise noch an ihrer Rolle in der Verwaltung etwas geändert hat, geben auch an, die Schulung hätte nicht zur Vernetzung beigetragen. Alle 5 TN befassen sich <20% ihrer Arbeitszeit mit SC-Themen, 4 TN kommen aus nicht-geförderten, 1 TN aus einer MSdZ-geförderten Kommune
- Die Förderung „Meine Stadt der Zukunft“ zeichnete sich in den Ergebnissen nicht ab.

Inwieweit haben grundlegende Annahmen weiter Bestand?

- Die Annahme, das Anwenden von Methoden würde sich auf die geförderten Kommunen mit Vollzeit-SCM beschränken, wurde nicht bestätigt. Allerdings hat kein TN, der <20% seiner Arbeitszeit für SC-Themen verwendet, angegeben, Methoden aus der Schulung anzuwenden.
- Die Annahme, Vollzeit-SCM gäbe es nur in MPSC-geförderten Kommunen, hat sich als richtig erwiesen. Allerdings hat 1 TN aus einer nicht-geförderten Kommune angegeben, 50-89% der Arbeitszeit für SC-Themen verwenden zu können.

Zur Entwicklung der den TN zur Verfügung stehenden Arbeitszeit für SC-Themen wurde eine längsschnittliche Auswertung über die Umfragen U1, U3 und U4 gemacht, da diese Frage in allen drei Umfragen gestellt wurde (s. Tab. 19). Das Ergebnis kann aufgrund der unterschiedlichen Teilnehmerzahlen weder als repräsentativ noch als aussagefähig gewertet werden. Zur Validierung wäre eine weitere Datenerhebung notwendig.

Tab. 19_ U1-U4 Arbeitszeit für SC-Themen

	U1	U3	U4
Gesamtzahl der Rückmeldungen	42	36	24
>90 meiner Arbeitszeit	5	7	4
50-89% meiner Arbeitszeit	1	2	2
20-59% meiner Arbeitszeit	12	19	5
<20% meiner Arbeitszeit	24	8	13

⁸⁶ vgl. Zukunftsradar (2022): 30% d. Kommunen sind bundesweit an der Entwicklung einer Digitalstrategie

III.2 Zielgruppenorientierte Angebote

Da die TN-Gruppen in Bezug auf den Digitalisierungs-Status ihrer Kommunen sehr heterogen waren (Neulinge, Einsteiger, Vorreiter) kann das Dimensionen-Modell nach Stockmann eingesetzt werden, um die künftige Wirkungsplanung auf die unterschiedlichen Zielgruppen abzustimmen. Wird der Wirkungszyklus weitergeführt, folgt auf die Wirkungsanalyse 1.0 erneut eine Phase der Wirkungsplanung (Zyklus 2.0).

- **Dimension I:** Typ Projekt-/ Programmorientiert:
- Zielgruppe sind Neulinge und Einsteiger. *Diese führen die Innovationen im eigenen Interesse und zum eigenen Nutzen fort.*
- **Wirkungsorientierung des QP SCM:** durch das QP und weitere Projektangebote werden die Bemühungen dieser Kommunen, die Rolle SCM zu etablieren und ihre Digitalisierungsprojekte zu verknüpfen, unterstützt.
- **Dimension II:** Typ Output-/ Leistungsorientiert:
- Zielgruppe sind die Vorreiter. *Diese übernehmen die Innovationen in ihrem eigenen Interesse und zum eigenen Nutzen dauerhaft.*
- **Wirkungsorientierung des QP SCM:** die Vorreiter-Kommunen motivieren die Neulinge- und Einsteiger-Kommunen durch ihr gutes Beispiel (z.B. Smart-Village-App, BB-Navi, Digital-Vereint), geben Erfahrungen aus Pilotprojekten weiter und zeigen Lösungswege auf.

Je nach individuellem Hintergrund der Kommune müssen die qualifizierten SCM ihre Verwaltungsspitzen erst für die Thematik sensibilisieren, stehen damit also noch ganz am Anfang (vgl. Kotter, Stufe 1). Sind in der Kommune bereits Projekte vorhanden und Digitalisierungsprojekte werden von der Verwaltungsspitze priorisiert, kann der SCM mit seinem neu erworbenen Wissen und Beispielen aus anderen Kommunen Anstrengungen in Richtung Digitalisierungsstrategie und Verknüpfung von Projekten unternehmen (vgl. Kotter, Stufe 2-4). In den Vorreiter-Kommunen (MPSC/ MSdZ) stellen die TN bereits die Zweit- oder Drittbesetzung im Smart City-Team ihrer Kommune, einige konnten eigene Erfahrungen aus der digitalen Transformation ihrer Kommune beitragen (vgl. Kotter, Stufe 5-6). Hier lassen sich zielgruppenorientiert kausale Wirkungsketten abbilden.

Durch die Schnittstellen-Funktion der DABB, die in ihren jeweiligen Bereichen in engem Kontakt zu den Landesbehörden, zur Wissenschaft, zu Verbänden und zur nationalen sowie internationalen Smart-City-Community steht, sind die **Vernetzungstreffen** gut geeignet, sowohl regionale als auch kommunale Smart-City-Ökosysteme positiv zu unterstützen. Auch der **Wissenstransfer** von den 4 *Modellprojekt-Smart-City-Kommunen* Brandenburgs, und den bislang 14 Modellstädten der Landesförderung *Meine Stadt der Zukunft* zu (bisher) nicht SC-geförderten Kommunen ist weiterhin für die nachhaltige Wirkung relevant.

IV. Zusammenfassung und Fazit

IV.1 Reflexion der Ergebnisse

Einige Ergebnisse der Wirkungsmessung zeigten aufgrund von Interpretationsspielraum in der Fragestellung Unschärfen. Durch die vertiefenden Einzelinterviews konnten diese Themen hinterfragt werden. Im Zuge der Auswertung der quantitativen Daten wurden längsschnittliche Auswertungen ergänzt und in Kreuztabellen dargestellt. Dies half bei der differenzierteren Betrachtung geförderter und nicht-geförderter Kommunen. Kausalitätsaussagen und Korrelationen wurden dadurch möglich, Zusammenhänge wurden sichtbar und es fand ein Abgleich der grundlegenden Annahmen statt.

Die prozessorientierte Vorgehensweise und die regelmäßige Reflexion von Zwischenergebnissen in den Teamgesprächen unterstützten neben den Interviews das Verständnis des Projektkontextes. Einer subjektiven und isolierten Perspektive durch die Forschende konnte dadurch gut begegnet werden⁸⁷.

In der Auswertung war zu berücksichtigen, dass der zeitliche Abstand der Staffeln 1-3 zu Umfrage 4 unterschiedlich war: er betrug 18 Monate (Staffel 1), 12 Monate (Staffel 2) und 6 Monate (Staffel 3). Leichte Verzerrungen insbesondere bei den Kriterien Rolle in der Verwaltung und Umsetzung sind dadurch möglich. Allerdings sind kausale Wirkungen, die in direktem Zusammenhang mit der Schulung stehen, am deutlichsten zeitnah zu erfassen. Da die Wirkungsmessung prozess- und nicht ergebnisorientiert war, war ein pragmatischer Ansatz bei Datenerhebung und -auswertung handlungsleitend.

Die Ergebnisse von Wirkungsmessung und Wirkungsanalyse liefern nun eine Grundlage zur Entwicklung einer neuen Wirkungsplanung. Da es sich bei dem untersuchten Projekt um ein Pilotprojekt handelte, welches nicht im selben Kontext weitergeführt, sondern auf Bundesebene und mit anderen Bedingungen fortgesetzt wird, standen der Prozess und das Erproben der Methodik im Vordergrund.

Die Frage nach der nachhaltigen Wirkung des Qualifizierungsprogrammes hat dazu geführt, dass der Nachhaltigkeitsbegriff im Projektkontext geklärt wurde. Die intensive Auseinandersetzung mit Evaluationsmodellen und den Schritten der Wirkungsmessung führte zu einem tieferen Verständnis von Wirkungsketten und einem Hinterfragen von kausalen Wirkprozessen. Im weiteren Verlauf der Projektplanung können Nutzer- und Wirkungsorientierung und die Ziele der Nachhaltigkeit im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung nicht nur mitgedacht, sondern auch in der Struktur der Wirkungsplanung transparent dargestellt werden.

Zu betonen ist, dass die Schulung als einzelnes Projekt nur eingeschränkt weiterhin nachhaltige Wirkung entfalten kann. Nachhaltige Wirkung braucht weitere Unterstützung. Ein Anschluss des Alumni-Netzwerk an einen größeren Rahmen wie beispielsweise die Bundesförderung Modellprojekt Smart City kann die Wirkung durch Wissenstransfer und Best Practice weiter fördern. Der Auftrag, Wissen auch an andere Kommunen weiterzugeben, steigert die regionale Vernetzung und regt Synergieeffekte an.

IV.2 Reflexion der Methode

IV.2.1 Durchführung der Methode

Der Prozess der Wirkungsanalyse war umfangreich und konnte aufgrund von Terminengpässen neben dem täglichen Workload vom Team nur bedingt zusätzlich geleistet werden. Die Wirkungsanalyse wurde daher nicht wie geplant als Teamworkshop, sondern in Einzelgesprächen oder in kleineren Formaten durchgeführt.

Es zeigte sich, dass sich nur durch eine überzeugende Performance (Vorauswahl relevanter Ergebnisse, gute Visualisierung, schnell erfassbare Aufgabenstellung) ausreichende Akzeptanz und Spaß an der Methode herstellen lassen. Da die Projektteams der DABB agile Arbeitsweisen routiniert anwenden, findet die Implementierung neuer Methoden aber

⁸⁷ Vgl. Stockmann, S. 442ff: „Um Validität der aus der subjektiven Perspektive des Forschers gewonnenen Aussagen gewährleisten zu können, werden Verfahren wie die kommunikative Validierung der Befunde durch Rückkopplung mit den Untersuchten [] oder eine separat durchgeführte Prüfung der Authentizität von Aussagen angewendet, um eine Willkür bei der Ergebnisgenerierung zu vermeiden.“

grundsätzlich positive Resonanz. Für die vierteljährlich stattfindenden Quarterlies werden bereits Methoden aus dem Projektmanagement für Reviews und Strategieprozesse eingesetzt, hier kann die Wirkungsmessung und -analyse als wertvolle Ergänzung gesehen und in den Methodenkoffer integriert werden. Durch die agile Arbeitsweise bei der DABB werden Projektstände zudem regelmäßig bereichsübergreifend vorgestellt, dadurch konnten auch Erfahrungen aus anderen Bereichen und Projekten der DABB in die Kontextbetrachtung einfließen.

Die Arbeit mit einem kollaborativen digitalen Whiteboard ist für die Darstellung von Wirklogiken und Ergebnissen und zum Bewerten durch die Team-Mitglieder gut geeignet. Die Wirkungsanalyse konnte damit sowohl in digitalen als auch analogen bzw. hybriden Meetings durchgeführt werden, eine Team-Sitzung fand sogar in einem Regionalzug der DB statt. Da die Arbeitsunterlagen der Wissenschaftlichen Begleitung für alle im Teamordner zur Verfügung stehen, waren die Ergebnis-Bewertung und Teilhabe an der Analyse für Teammitglieder mit hoher Terminalastung auch außerhalb der Teamsitzungen möglich. Begleitend wurden übersichtliche Matrix-Darstellungen zu den Indikatoren der Umfrage und vom Team als hilfreich bezeichnet⁸⁸. Das Sichtbarmachen des Wirkprozesses unterstützt die interne Transparenz und erleichtert neuen Team-Mitgliedern den Zugang zu Projektzielen und Wirklogik.

Für die weitere Nutzung sollte die Methode im Umfang angepasst werden, damit der zeitliche Aufwand von Wirkungsplanung und Wirkungsanalyse für das Team überschaubar bleibt. Die Wirkungsmessung sollte sich auf wesentliche Schlüssel-Indikatoren (KPIs) beschränken, aber trotzdem die relevanten direkten und indirekten Ausprägungen erfassen. Dazu sind Erfahrung mit der Methode und Kontextwissen nötig.

Kontextwissen war insbesondere zu den Förderlinien Modellprojekte Smart City (MPSC) und Meine Stadt der Zukunft (MSdZ) wichtig. Bereits während der Wissenschaftlichen Begleitung (WB) stellte sich heraus, dass eine differenzierte Betrachtung der Kommunen und eine Einstufung im Hinblick auf den Unterstützungsbedarf hilfreich sind, um die weitere Programmausgestaltung nutzerorientiert durchführen zu können. Die WB untersuchte daher den Proporz der teilnehmenden Kommunen im Hinblick auf Einwohnerzahl, Lage (Berliner Umland, Weiterer Metropolenraum) und weitere Merkmale (wachsende/ schrumpfende Gemeinde). Als wesentliches Gruppierungsmerkmal zeigte sich aber der Fortschritt in der Digitalen Transformation, der auch in der *Prognos-Studie* den Handlungsempfehlungen zugrunde gelegt wurde. Nicht überraschend stellte sich dabei heraus, dass die Kommunen mit MPSC-Förderung Vorreiter sind. Interessant ist allerdings, warum das so ist. Auch wenn Kommunen ohne Förderung bereits Digitalisierungs-Projekte umsetzen, der strategische Ansatz benötigt den Kontext der Förderung - vor allem durch fachliche Begleitung und Austausch, wie dies bei MPSC-Kommunen üblich ist. Die finanzielle Unterstützung tut ein Übriges. Um die Erfahrungen der Vorreiter in die Breite zu bringen ist die Verknüpfung des SCM-Alumni-Netzwerk mit den Vorreitern des Landes Brandenburg für eine Verstetigung von herausragender Bedeutung. Sowohl die längsschnittlichen Auswertungen der quantitativen Umfrage als auch die Interviews lieferten dazu wertvolle Erkenntnisse.

⁸⁸ s. Anlagen 2a-c

IV.2.2 Verwendete Modelle

4-Ebenen-Modell Kirkpatrick

Das 4-Ebenen-Modell in der Ergänzung mit dem IOOI-Ansatz war eine wertvolle Grundlage während dem gesamten Evaluations- und Wirkungsanalyse-Prozess. Es diente der Strukturierung und der Einordnung der Wirkebenen, da das Qualifizierungsprogramm zwei Zielgruppen adressierte, die TN (direkte Zielgruppe) und die Kommunen (indirekte Zielgruppe). Für die weitere Betrachtung der mittel- und längerfristigen Wirkungen gewinnt die kommunale Ebene dabei zunehmende Bedeutung.

Das Modell wird in der Fachwelt der Bildungsevaluation ebenso oft adaptiert als kritisch diskutiert. Primärer Kritikpunkt ist dabei der lineare Ansatz: die Kritiker haben untersucht und festgestellt, dass insbesondere die Teilnehmendenzufriedenheit nicht zwingend einen Einfluss auf den Lernerfolg haben muss. Ein kausaler Zusammenhang der Wirkungsannahmen Teilnehmerzufriedenheit/ Lernerfolg-Teilnehmerzufriedenheit/ Transfererfolg, Lernerfolg-Transferleistung konnte durch eine vergleichende Studie nur im letzten Punkt durch kleinen bis mittleren signifikanten Zusammenhang nachgewiesen werden⁸⁹. Für die vorliegende Arbeit hatten diese Kritikpunkte allerdings wenig Relevanz, da weder eine monetäre Bewertung der Bildungsmaßnahme noch eine Rechtfertigung oder Erfolgsausweisung gegenüber Auftraggebern Ziel der Wirkungsmessung waren. Die Kritik schärfte aber die Sensibilität in Bezug auf kausale Wirkungsannahmen.

8-Stufen-Modell nach J. P. Kotter

Der Originaltext von Kotter hat den Titel *Why Transformation Efforts Fail* (1995). Kotter beschreibt in diesem Artikel in einem Umkehrschluss 8 Stufen der Transformation als kritische Fehler, die einen erfolgreichen Transformationsprozess behindern. Das Change-Management-Modell wurde von Kotter basierend auf seinen praktischen Erfahrungen in Veränderungs-Prozesse von Organisationen entwickelt. Die Übertragbarkeit und Anwendbarkeit auf kommunale Strukturen werden in der Fachliteratur kritisch hinterfragt.

Das 8-Stufen-Modell ist sequenziell aufgebaut, das bedeutet, auch hier liegt ein linearer Ablauf von in sich geschlossenen Stufen zugrunde, das Modell folgt einem hierarchischen Ansatz. Die Kritik verweist darauf, dass Veränderungen im kommunalen Umfeld aufgrund der Komplexität politischer Prozesse besonderen Herausforderungen ausgesetzt sind.

Kommunale Strukturen sind komplexer als dies in der Regel in kapitalorientierten Unternehmen der Fall ist. Die Kommune als Organismus unterliegt einer Vielzahl historisch gewachsener und verfestigter Strukturen und diversen Partial-Interessen. Die Demokratie fordert Verantwortlichkeit, aber auch Nachvollziehbarkeit, Transparenz und Partizipation der kommunalen Politik, der Bürgerwille soll zunehmend in die Politik einbezogen werden. Lokale Medien und Meinungsbildner sind eine nicht unerhebliche Größe im Ökosystem der Stadt, der Zyklus der Legislaturperioden ist ein wichtiger Faktor strategischer Überlegungen. Dazu kommt eine oftmals konservative Verwaltung, die den sich ändernden Rahmenbedingungen stoisch begegnet und Veränderungen eher abwartend bis kritisch gegenübersteht. Insbesondere Kommunen mit knappen Ressourcen haben neben den Pflichtaufgaben der kommunalen Daseinsfürsorge und den täglichen Herausforderungen wenig Handlungsspielraum für innovative Experimente. Kommunale Transformationsprozesse sind daher in einem sehr komplexen Umfeld zu betrachten.

⁸⁹ s. Gessler, Sebe-Opfermann (2011). *Mythos Wirkungskette*. S. 272. In Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 107. Band, Heft 2 (2011)

Daher wurden die frühen Generationen der Wirkungsmodelle weiterentwickelt. Die neuen Modell-Varianten können nun auch komplexe (*Logic Models - LM, Theory of Change - ToC*) sowie nicht-lineare Wirkungsketten (*Realistischer Evaluationsansatz*) abbilden. Vergleichend untersucht wurden die drei Wirkungsmodelle in einer Arbeit von Balthasar und Fässler⁹⁰. Sie verweisen darauf, dass die Schweiz Wirkungsmodelle bereits „*flächendeckend als Steuerungs- und Controllinginstrumente der Zusammenarbeit von Bund und Kantonen [z.B. für gesundheitspolitische Strategien]*“ einsetzt. Der Ansatz der Modelle unterscheidet sich im Fall der der LM und ToC jeweils in der leitenden Hypothese: während die LM die Interventionshypothese in den Vordergrund stellt („*wie wird das Problem angegangen und womit soll es gelöst werden*“), steht bei der ToC die Kausalhypothese im Vordergrund (Ursachen bzw. Wirkungsannahmen zur Lösung gesamtgesellschaftlicher Probleme). Herausstellungsmerkmal des *Realistischen Evaluationsansatz* ist die Kontextbetrachtung. Der OUTCOME kann bei diesem Modell unterschiedlich ausfallen, je nachdem, welche Kontextgruppe betrachtet wird (Kontext-Mechanismen-Outcome). Die Kontextgruppen sind bei der Projektplanung zu identifizieren und im Weiteren zu berücksichtigen. Dieses Modell bildet meist nur einzelne Programmelemente und nicht ein gesamtes Projekt ab. Mischungen dieser Modelle sind möglich.

In Bezug auf die vorliegende Wirkungsmessung sind diese neueren Wirkungsmodelle besonders für die weitere Entwicklung relevant. Bisher wurden kurzfristige Wirkungen untersucht, die vorrangig auf Ebene der Teilnehmenden stattfanden. Mittel- und langfristige Wirkungen dagegen adressieren Veränderungen auf kommunaler Ebene. Damit sind der kommunale und der politische Kontext zunehmend zu berücksichtigen.

Ein Großteil der qualifizierten TN führt die Rolle des SCM in ihrer Kommune noch nicht aus. Um eine nachhaltige Wirkung der Förderung Qualifizierungsprogramm kommunale Smart City Manager zu gewährleisten und damit die Digitale Transformation und eine nachhaltige Stadtentwicklung gemeinsam mit den Vorreitern auch in kleineren Kommunen zu fördern, ist eine wirkungs- und nutzerorientierte Planung notwendig. Das Wirkungsmodell, welches das individuelle Projekt in seinem Grad der Komplexität am besten abbildet, ist daher mit Bedacht auszuwählen.

IV.3 Fazit

Während die Wissenschaftliche Begleitung den Fokus auf die Qualitätssicherung der Schulung setzte, trägt der nun pilotierte Prozess der Wirkungsmessung dazu bei, Projekte und Services der DABB künftig anhand von Wirkungsmodellen zu strukturieren und diese nutzer- und wirkungsorientiert weiterzuentwickeln.

Landespolitische Wirkungsziele ebenso wie Geschäftsziele und Werte der DABB können in ein projektübergreifendes, organisationsinternes Schema der Wirkungsplanung übertragen werden. Damit kann der strategische Hintergrund von Services sowohl DABB-intern als auch nach außen transparent dargestellt werden.

Die vorliegende Arbeit ergänzt Untersuchungen zur (nachhaltigen) Wirkung staatlicher Interventionen im Kontext globaler und regionaler Herausforderungen wie Klimawandel, Digitale Transformation und nachhaltige Stadtentwicklung. Die Aufsatzsammlung *Klimaschutz kommunal umsetzen* ist dafür ein gutes Beispiel, da es einige Parallelen gibt: auch die Rolle eines Klimaschutzmanager (KSM) ist eine noch junge kommunale Querschnittsrolle,

⁹⁰ vgl. Balthasar A., Fässler S. (2017), *Wirkungsmodelle: Ursprung, Erarbeitungsprozess, Möglichkeiten und Grenzen* in LEGES 2017/2, S. 285-308

der Aufsatz „*Change Agents in Kommunalverwaltungen*“⁹¹ beschreibt die speziell für diese Rolle entwickelte Ausbildung. Im Rahmen des geförderten Vorhabens „Klimaschutzdialog“ wurden in einem Pilotprojekt bundesweit etwa 50 KSM in vier Grundkursdurchläufen ausgebildet. Im Unterschied zur vorliegenden Schulung war die Ausbildung der Klimaschutzmanager nicht an verwaltungsinterne Mitarbeitende gerichtet sondern adressierte Interessierte mit entsprechender fachlicher Qualifikation. Der Fokus der KSM-Schulung war nicht wissens- sondern methoden- und praxisorientiert. Ein weiterer Unterschied ist, dass die Qualifikation im Rahmen eines Bundesprogrammes finanziert wurde, die auch eine Förderung der entsprechenden Stellen in den Kommunen beinhaltet. Ein Vergleich der mittelfristigen Wirkung beider Programme wäre daher sicher von Interesse.

Eine Schulung mit einem Umfang von 40 Zeitstunden kann den Beginn einer Transformation markieren, oder eine bereits im Prozess befindliche Transformation unterstützen. Das Qualifizierungsangebot für kommunale Mitarbeitende wurde als Reaktion auf die Handlungsempfehlungen aus Bundes- und Landesstrategien als Pilotprojekt durchgeführt. Ziel war es, Wissen und Kompetenzen der Digitalen Transformation in den Kommunen zu fördern und den TN die Anforderungen der Querschnittsrolle Kommunale Smart City Manager zu vermitteln. Nun muss diese Rolle auch weiter aktiv von Bundes- und Landespolitik unterstützt und gefördert werden, damit die Kommunen die Ziele der Digitalen Transformation und der nachhaltigen Stadtentwicklung koordiniert umsetzen können.

Dass das untersuchte Projekt „Kommunale SCM - Made in Brandenburg“ bereits jetzt über die TN- und Kommunale Ebene Brandenburgs hinaus durch die bundesweite Nachnutzung die nachhaltige Wirkung auf nationaler Ebene ansteuert, ist ein schöner Erfolg.

⁹¹ Bauer H., Dingeldey M. et al. (2018) *Change Agents in Kommunalverwaltungen* in: Knoblauch, D. (2018); *Klimaschutz kommunal umsetzen*

Anlagen

Die Anlagen sind unter folgendem Link abgelegt:

<https://fhpcloud.fh-potsdam.de/f/6344056>

1. Wissenschaftliche Begleitung
 - a. Endbericht
 - b. Präsentation zum Endbericht
 - c. Zwischenberichte
 - d. Phasen der Digitalisierung
 - e. Roadmap Wissenschaftliche Begleitung und Abkürzungen
2. Wirkungsplanung Wirkungsmessung
 - a. WP-Problemdefinition
 - b. WM-SMART (A3)
 - c. WM-Vorbereitung (A3)
 - d. Fragebogen Umfrage 4
 - e. Interviews Vorbereitung
 - f. Interviews Leitfaden
 - g. Interviews extern Protokoll und Darstellung der Kernaussagen
 - h. Indikatoren Tabelle
 - i. Ergebnisse der Wirkungsmessung
 - j. Umfrage 4 (xls-Tabellen-Mappe)
3. Team-Workshops
 - a. Teamworkshop 1_Wirkungsmessung
 - b. Teamworkshop 2_Wirkungsanalyse_Bewertung Teil 1
 - c. Teamworkshop 2_Wirkungsanalyse_Bewertung Teil 2
 - d. Wirkungsplanung2_Potenziale entwickeln
4. Literatur (Auszug der digital vorliegenden verwendeten Literatur)

Eidesstattliche Erklärung zur Abschlussarbeiten (BA/ MA)

Auf der letzten Seite der Abschlussarbeit ist auf der Grundlage von § 20 Abs. 10 Rahmenordnung für Studium und Prüfungen der Fachhochschule Potsdam folgende Erklärung abzugeben und mit Datum und eigenhändiger Unterschrift zu versehen:

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere an Eides statt, dass

- ich die schriftliche Abschlussarbeit oder den von mir verantworteten und namentlich kenntlich gemachten Teil im Rahmen einer Gruppenarbeit selbständig verfasst habe,
- ich keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel und Quellen benutzt habe,
- Teile der Arbeit oder die Arbeit an sich nicht an anderer Stelle als Prüfungsleistung vorgelegt wurde und
- die Passagen der Arbeit, die fremden Werken wörtlich oder sinngemäß entnommen sind, unter Angabe der Quellen und unter Beachtung der im Wissenschaftsbereich geltenden allgemeinen verwendeten Zitierregelungen gekennzeichnet sind.

Potsdam, den

01.11.2023

(Datum und Unterschrift)

Rechtsfolgenbelehrung

Es wird darauf hingewiesen, dass der Verstoß gegen die Angaben in der eidesstaatliche Versicherung nicht nur einen Täuschungsversuch im Sinne von § 28 Rahmenordnung für Studium und Prüfungen der Fachhochschule Potsdam darstellt, sondern zugleich eine falsche Versicherung an Eides Statt gemäß § 156 Strafgesetzbuch: Wer vor einer zur Abnahme einer Versicherung an Eides Statt zuständigen Behörde eine solche Versicherung falsch abgibt oder unter Berufung auf eine solche Versicherung falsch aussagt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.